

Inhoud

Verantwoording.....	5
Hoofdstuk 1. Inleiding	6
1.1 Websites als erfgoedobject en primaire historische bron	6
1.2 Uitgangspunten van het onderzoek: het OAIS-model en webarchivering	6
1.2.1 Het OAIS-model	6
1.2.2 Webarchivering en het OAIS-model.....	7
1.3 Kwaliteitseisen voor websites als historische bron en bewaarobject	8
1.3.1 Authenticiteit, integriteit en kwaliteitsbeheer	8
1.3.2 De authenticiteit van de gearchiveerde website als historische bron	9
1.3.3 De integriteit van de gearchiveerde website als historische bron.....	9
1.3.4 De fysieke integriteit van de website als historische bron	10
Hoofdstuk 2. Het archiveren van websites	15
2.1 Webarchiveringstools.....	15
2.2 Heritrix.....	17
2.2.1 Introductie	17
2.2.2 Ontstaan van Heritrix.....	17
2.2.3 Documentatie over Heritrix.....	18
2.2.4 Versies van Heritrix.....	19
2.2.5 KB versie Heritrix.....	20
2.2.6 Ontwikkeling en onderhoud Heritrix	21
2.3 Werking Heritrix.....	23
2.3.1 Proces van webarchivering door Heritrix	23
2.3.2 Configuratie Heritrix 1.x.....	25
2.3.3 “Bijvangst” en “crawlervallen” tijdens het proces van Heritrix.....	26
2.3.4 Instellingen van Heritrix gebruikt door de KB	27
2.3.5 Verschil in de instellingen Heritrix bij het Internet Archive en de KB	28
Hoofdstuk 3. De ontwikkeling van Heritrix	29
3.1 Nut van Heritrix voor webarchivering.....	29
3.2. Nadelen Heritrix voor webarchivering	29
3.3 Nadeel gebruik Heritrix binnen KB.....	31
3.4 Ontwikkeling van Heritrix.....	32
3.5 Javascript en Heritrix.....	32
3.6 Ontwikkeling van Heritrix	34
3.6.1 Living Web Archives project	34
3.6.2 Hanzo technologie.....	35
Hoofdstuk 4. Webarchivering bij de KB	36

4.1 KB versie Heritrix.....	36
4.2 Web Curator Tool en Heritrix.....	36
4.3 KB versie WCT in de praktijk.....	36
4.4 Invoer metadata in KB-versie WCT.....	38
Hoofdstuk 5. Dataopslag van de KB-webcollectie.....	41
5.1 Opslag van de data.....	41
5.2 .arc bestanden in de KB-webcollectie.....	41
5.2 Metadata in de .arc bestanden.....	41
5.3 .cdx bestanden.....	44
Hoofdstuk 6. Aanbevelingen en conclusies.....	45

“The document, then, is no longer for history an inert material through which it tries to reconstitute what men have done or said, the events of which only the trace remains; history is now trying to define within the documentary material itself unities, totalities, series, relations.”

Michel Foucault - The Archaeology of Knowledge¹

¹ Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge. London and New York, 2002, 7

Verantwoording

In het onderzoek zijn drie kwesties rond de webcollectie aan de orde die verband houden met het houdbaar, zichtbaar en bruikbaar maken van informatie ten behoeve van de gebruiker. Het onderzoek zal daarom worden uitgevoerd langs drie hoofdlijnen: **selectie** van, **opslag** van en **toegang** tot de gearchiveerde websites. Elk deelonderzoek zal een apart relevant aspect van de webarchivering en de webcollectie behandelen en leiden tot aanbevelingen voor de KB ten gunste van de onderzoeker en gebruiker. Deze tekst legt verslag af van het onderzoek naar de inhoud en de opslag van de webcollectie en doet aanbevelingen voor verbetering hiervan in de toekomst.

Hoofdstuk 1. Inleiding

1.1 Websites als erfgoedobject en primaire historische bron

Het onderwerp van dit deelonderzoek is de opslag van de webcollectie: het geheel aan bestanden en informatie dat is opgeslagen tijdens het proces van webarchivering binnen de KB en de informatie die over deze bestanden is vastgelegd in de metadata. De vraag is wat voor informatie de webcollectie precies bevat, hoe deze data is opgeslagen, of dat duurzaam is gedaan en welke informatie is verbonden met deze data en hoe dat is vastgelegd. Dit onderzoek is een vervolg op onderzoeksvraag over de selectie, maar spitst zich nu toe op de inhoud van de collectie: te weten de data zoals deze is besloten in files, metadata en verbindingen tussen de verschillende delen van de collectie.

Het doel van dit onderzoek is een antwoord te geven op de vragen wat precies in de webcollectie is opgeslagen, hoe de data is opgeslagen, welke metadata deze data bevat en welk nut deze informatie heeft voor de beheerder en de onderzoeker. Wat voor aanbevelingen kunnen worden gedaan met betrekking tot de duurzame opslag van de data en de informatie over deze data voor de toekomst?

1.2 Uitgangspunten van het onderzoek: het OAIS-model en webarchivering

1.2.1 Het OAIS-model

Het doel van de opslag van gearchiveerde websites door de KB is het bewaren van deze content voor de langere termijn om deze beschikbaar en bruikbaar te maken voor toekomstige onderzoekers.² Op dit moment is dat nog niet het geval: de KB heeft een verzameling gearchiveerde websites onder haar hoede, maar al die sites tezamen vormen (nog) geen duurzaam digitaal archief om redenen die hieronder zullen worden uiteengezet.

Om te kunnen spreken van een duurzaam archief van opgeslagen websites, dient dit archief, de objecten hierin en de informatie over deze objecten die in dit archief zijn opgeslagen te voldoen aan bepaalde eisen. Voor het inrichten van een duurzaam (digitaal) archief of collectie is een set van aanbevelingen opgesteld en verzameld in een model: het Open Archival Information System-model (OAIS-model).³ Het doel van deze aanbevelingen is bewaring op de lange termijn van en toegang geven tot informatie.

De term “duurzaam” verwijst in dit verband naar het concept digitale duurzaamheid van informatie of “digital preservation”. Volgens het Digital Preservation Handbook kan hieronder het volgende worden verstaan: “Every digital file is formed from a series of zeros and ones, or bits (binary digits). These streams of bits need to be captured and retained over time, without loss or damage, to ensure the survival of digital materials. (...) Maintaining a systematic process for bit preservation remains a fundamental requirement in ensuring long term digital preservation.”⁴ Niet alleen de bits dienen te worden opgeslagen, ook de informatie om die bits te kunnen omzetten in begrijpbare informatie en de informatie over de informatie, de metadata: “reconstructing the information that is encoded within a stream of a bits”.⁵

² De kracht van het netwerk. Beleidsplan 2015-2018. 15.

³ Barbara Sierman, Het OAIS-model, een leidraad voor duurzame toegankelijkheid. Handboek Informatiewetenschap, december 2012, deel IV B 690, 1-27. Zie ook: Reference model for an open archival information system (OAIS) (juni 2012): <http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0m2.pdf> en de literatuurlijst op: <http://www.den.nl/standaard/24/> en <http://www.ncdd.nl/kennis-en-advies/oais/>

⁴ <http://handbook.dpconline.org/digital-preservation/preservation-issues>;

<https://web.archive.org/web/20161012110916/http://handbook.dpconline.org/digital-preservation/preservation-issues>

⁵ Idem.

Digitale duurzaamheid kan ook worden omschreven als het op zodanige wijze vastleggen, bewaren, beheren en beschikbaar stellen van digitale objecten, zodat deze ook na verloop van tijd toegankelijk, authentiek en te raadplegen zijn.⁶

De KB bewaart digitale publicaties als websites vanuit een collectieperspectief. Juist in het geval van digitale informatie die is verzameld vanuit dit perspectief is het aspect van toegang cruciaal. Het OAIS-model biedt een samenhangend geheel van uitgangspunten en terminologie, waarmee de functies en soorten informatie worden benoemd die nodig zijn voor het duurzaam beheer en toegankelijk houden van een archief. Het kan daarom dienen als een leidraad voor een onderzoek naar de vraag wat nodig is voor de duurzame inrichting van de webcollectie van de KB.

Het OAIS-model is nog niet toepasbaar op de opslag en beheer van websites binnen de KB, omdat nog maar voor zover bekend nog maar weinig organisaties volgens dit model gearchiveerde websites duurzaam opslaan. Op grond van dit model worden bepaalde eisen aan de objecten en aan de metadata van die objecten gesteld en aan deze eisen kan nog niet worden voldaan. Daarom zal in dit rapport meer de aandacht worden gericht op de processen die op termijn nodig zijn om de webcollectie aan de OAIS-standaard te voldoen en zullen aanbevelingen worden gedaan hoe de duurzaamheid van de opslag van de data en de metadata zijn te verbeteren.

1.2.2 Webarchivering en het OAIS-model

Het OAIS-model is niet speciaal ontwikkeld voor webcollecties, maar bestond al voordat er sprake was van webarchivering. Het is een leidraad die kan worden geïmplementeerd in de praktijk waardoor duidelijk is wat, hoe en door wie dat is verwerkt en hoe en waar dat is opgeslagen. De toepassing van het model is niet het braaf volgen van een doktersrecept met vaste ingrediënten, maar komt neer op het interpreteren van bepaalde termen in de praktijk van de eigen erfgoedcollectie. Dit maakt het juist zo moeilijk voor erfgoed specialisten: het is een theoretisch referentiemodel. De terminologie vormt daarom de kapstok van het model die collectie specialisten een gemeenschappelijk jargon biedt voor het bedenken van beleid met betrekking tot digitale duurzaamheid. De standaarden PREMIS (preservation metadata⁷) en METS (structurele metadata⁸) conformeren zich ook aan dit model: deze kunnen ook worden gebruikt om de webcollectie te laten voldoen aan de standaarden voor duurzame opslag.

Proces van informatieverwerking

De essentie van het concept “duurzaamheid” in dit verband is dat informatie ontstaat of wordt geselecteerd om te worden bewaard, vervolgens wordt opgeslagen in een collectie en daarna weer kan worden geraadpleegd. Het proces van informatieverwerking bestaat uit drie stappen en vormen de kern van het OAIS-model:

1. **Productie** → 2. **Archivering** → 3. **Gebruik**

Deze stappen worden uitgevoerd door de activiteiten van de volgende actoren:

1. **Producer;**
2. **ICT-management;**
3. **Consumer.**

Het resultaat van de activiteiten van deze drie actoren komen samen in het OAIS-archief. (NB: producent en consument kunnen beiden software zijn, het management zorgt voor het goed functioneren van de collectie en is te beschouwen als de “motor” van het archief.)

⁶ <http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/-digitaal-archiefmateriaal>

⁷ <http://www.loc.gov/standards/premis/>

⁸ <http://www.loc.gov/standards/mets/>

Het OAIS-model is nog niet terug te zien in de rollen van de KB. Binnen de organisatie van de KB kan het webarchiveringsteam onder leiding van Dienstcoördinator en Collectiespecialist webarchief Peter de Bode van de afdeling M&D Collecties en de René Voorburg, Functioneel Beheerder & Crawl Engineer P&B: Product Support als producent van de webcollectie worden beschouwd. De consument (of gebruiker) kan nader worden omschreven als de Designated Community (doelgroep): de gebruikers van het OAIS-archief die in staat moeten zijn om de bewaarde informatie te begrijpen. De huidige en toekomstige gebruikers zijn in dit geval de consument en de beheerders.

Functies

Binnen het OAIS-model worden zes verschillende functies onderscheiden die verwijzen naar kaders en procedures die ervoor moeten zorgen dat informatie duurzaam wordt opgeslagen. Deze verschillende functies zijn:

1. **Ingest:** het binnenhalen van informatie (digitale objecten zoals websites en de bijbehorende metadata);
2. **Data management:** het beheer van de metadata van de digitale objecten en het uitvoeren van controles van die metadata;
3. **Archival storage:** het opslaan van digitale objecten;
4. **Administration:** het coördineren van de activiteiten van de andere functies (1 t/m 3 en 5 t/m 6);
5. **Preservation planning:** het plannen van duurzaam beheer van de digitale objecten;
6. **Access:** het geven van informatie aan gebruikers.

Kort gezegd zou een webcollectie als digitaal OAIS-archief een bewaarplaats van gearchiveerde websites moeten zijn waarvan het management de verantwoordelijkheid heeft om specifieke informatie op te slaan, te bewaren en toegankelijk te houden voor de beoogde doelgroep op de lange termijn en het duurzame beheer te controleren.

De huidige wijze van opslag en beheer van de gearchiveerde websites is nog maar een voorstadium van een OAIS-archief, omdat de wijze van bewaren van de collectie nog lang niet voldoet aan de eisen van een OAIS-archief en de vereiste set aan metadata niet wordt toegevoegd omdat het bijbehorende datamodel niet gevolgd wordt. Ook slaat de KB geen Archival Information Package (AIP) op dat aan de OAIS-standaard voldoet: een informatiepakketje dat wordt gebruikt om gearchiveerde objecten in een digitaal magazijn op te slaan, duurzaam te bewaren en objecten uit dit systeem over te brengen.⁹

1.3 Kwaliteitseisen voor websites als historische bron en bewaarobject

1.3.1 Authenticiteit, integriteit en kwaliteitsbeheer

Zonder betrouwbare bronnen kan geen gedegen historisch onderzoek of wetenschappelijk geschiedschrijving plaatsvinden. Een wetenschappelijke (bibliotheek-)collectie heeft niet alleen waarde als duurzame opslag van historische bronnen, maar ook omdat de instelling en de deskundige medewerkers tot op zekere hoogte in kunnen staan voor de authenticiteit, integriteit en kwaliteit van de bronnen die hier te vinden zijn. Authenticiteit, integriteit en kwaliteitsbeheer van historische bronnen zijn daarom populaire onderwerpen in de geschied-, bibliotheek- en archiefwetenschappen sinds het begin van het moderne historisch onderzoek tijdens de Renaissance.¹⁰ Datzelfde geldt voor primaire bronnen die afkomstig zijn van

⁹ Over AIP's, zie bijv. <http://www.iasa-web.org/tc04/archival-information-package-aip>

¹⁰ Zie bijvoorbeeld: Anthony Grafton en Lisa Jardín, *From Humanism to the Humanities. Education and the Liberal Arts in Fifteenth- and Sixteenth-Century Europe* (London, 1986); Anthony Grafton, *What Was History? The Art of History in Early Modern Europe* (Cambridge, 2006); Jacob Soll, *Publishing The Prince. History, Reading, and the Birth of Political Criticism*. (Ann Arbor, 2008).

het internet.¹¹ In dit deel zal ik daarom kort ingaan op de vraag wat de eisen zouden kunnen of moeten zijn aan websites als historische bron en duurzaam bewaard object.

1.3.2 De authenticiteit van de gearchiveerde website als historische bron

Als gevolg van digitalisering, het bewust worden van de vergankelijkheid van digitale bronnen, de introductie van het concept digitale duurzaamheid en het ontstaan van “digital born” bronmateriaal is in onze tijd een discussie ontstaan over de vraag in hoeverre een live website of een gearchiveerde website kan worden beschouwd als een authentieke (historische) bron. Het archiveren van een website komt in de praktijk neer op het vastleggen in nullen en enen van softwarecode die op een later tijdstip weer werkend moet kunnen worden zodat het resultaat overeenkomt met de oorspronkelijke bedoeling van diegene die de website produceerde of bruikbaar kan zijn voor de onderzoeker. Hierbij spelen ook kwesties als fysieke en historische integriteit van de bron een rol.¹² Uiteindelijk raken vragen over authenticiteit en integriteit de kern van wat het nut en de waarde van een webcollectie voor de wetenschap is.

Het concept **authenticiteit** betekent dat moet worden vastgesteld of een digitale bron daadwerkelijk dat is wat het volgens de beschrijving beweert te zijn.¹³ Hiertoe is informatie nodig die de authenticiteit van de bron kan bevestigen bij de gebruiker. Om de authenticiteit te bepalen is noodzakelijk om de volgende drie stappen te doorlopen:

1. **Verificatie:** diegene die de bron heeft aangeleverd (de leverancier) moet worden geverifieerd;
2. **Provenance:** de herkomst van de bron moet worden vastgesteld door een antwoord te vinden op de vraag wie het bewaard heeft voordat het werd gearchiveerd en wat met de bron is gebeurd;
3. **Metadata:** analyse van de oorspronkelijke metadata die bij de archivering van de bron werd meegeleverd en die informatie kan geven over de verificatie en de provenance.

1.3.3 De integriteit van de gearchiveerde website als historische bron

Het concept **integriteit** (letterlijk: ongeschonden toestand) houdt binnen het kader van digitale duurzaamheid in dat de reeks bits waar een digitale bron uit bestaat, niet gewijzigd is vanaf het moment dat deze bron is opgeslagen. De integriteit van een webcollectie of delen daarvan kan worden vastgesteld door het periodiek (laten) uitvoeren van een **checksum** op de onveranderlijkheid van de opgeslagen data of deze nog dezelfde omvang heeft als het moment van archivering.¹⁴

De kwestie van de **integriteit** van een gearchiveerde website als historische bron speelt ook een rol bij het vergelijken van een “live” versie van een website met de “dode” gearchiveerde versie in de webcollectie. Het is nooit zeker dat wat op een bepaald moment is geharvest ook daadwerkelijk “compleet” was en dit kan ook niet meer worden gecontroleerd. Wetenschappers worstelen ook met deze kwestie: als zij informatie van een website als bron opvoeren in hun werk, dan verwijzen zij meestal naar de datum dat deze is geraadpleegd. Deze verwijzing heeft niet veel wetenschappelijke nut. Daar deze versie noch nu, noch in de toekomst ooit nog in deze vorm zal kunnen worden bestudeerd als deze informatie niet op datzelfde moment wordt vastgelegd in een webcollectie of op een andere manier, dan moet de lezer maar vertrouwen op de integriteit van deze website vanaf het moment dat deze wordt geciteerd.¹⁵

¹¹ <http://www.library.georgetown.edu/tutorials/research-guides/evaluating-internet-content/>; <http://www.ala.org/rusa/sections/history/resources/primarysources>

¹² RESAW Conference, “Web Archives as Scholarly Sources: Issues, Practices and Perspectives”, 8 – 10 June 2015, Aarhus University, Denmark. <http://resaw.eu/events/international-conference-aarhus-june-2015/> Zie ook: <https://webarchivehistorians.org/> en <https://webarchivehistorians.org/2015/11/09/so-youre-a-historian-who-wants-to-get-started-in-web-archiving/> Web Archiving Environmental Scan. <http://library.harvard.edu/03112016-1203/harvard-library-environmental-scan-web-archiving>

¹³ Barbara Sierman, Digitale “eerste drukken”, <http://blog.kbresearch.nl/2015/09/14/digitale-eerste-drukken/#more-1482>

¹⁴ Zie bijvoorbeeld het programma Warcsun: <https://github.com/arcalex/warcsun> en WARCrefs for deduplicating web archives, http://netpreserve.org/sites/default/files/attachments/2015_IIPC-GA_Slides_16b_Eldakar.pdf

¹⁵ Dit is ook de reden dat ik de door mij geciteerde websites ook heb opgeslagen in het Internet Archive.

Een vergelijkbaar probleem treedt op bij het bepalen van de **integriteit** van de webcollectie als geheel van gearcheerde websites. Om de mate van integriteit van de afzonderlijke collecties te vergelijken is het belangrijk om te weten waar een webcollectie nu precies uit bestaat en hoe groot deze collectie is in vergelijking met andere collecties. Volgens Britse webarchivaris Nicola Bingham kunnen bij het meten van de omvang van een webcollectie concrete gegevens worden gebruikt, zoals de grootte van de webcollectie en het aantal bytes die de collectie bevat.¹⁶ Uit een survey onder webarchiverende instellingen uit 2010 blijkt daarentegen dat er verwarring is over de vraag hoe de omvang van de inhoud van een webcollectie het beste is te omschrijven en te berekenen: door het aantal URL's, files, .arcs of juist de hoeveelheid bytes waarin de bestanden zijn opgeslagen?¹⁷ Door deze onduidelijkheid is zijn verschillende webcollecties niet makkelijk te vergelijken vanuit het oogpunt van integriteit.

De kwestie van integriteit speelt ook bij de gebruikte techniek van de verschillende webarchiverende instellingen. Sommige collecties gebruiken een vorm van comprimering of ontdubbeling van gearcheerde bestanden door de gebruikte webarchiveringstechniek. Een voorbeeld hiervan is de webcollectie Archipol in Groningen. Deze bevat geen dubbele files, zodat de complete webcollectie slechts 2 TB omvat, omdat dezelfde en identieke bestanden die op verschillende tijdstippen worden geharvest tijdens de definitieve archivering worden verwijderd.¹⁸ De vraag hierbij is in hoeverre een gecomprimeerde en ontdubbelde collectie nu daadwerkelijk integer is. Het is van belang dat een dergelijke kwestie in de toekomst zal worden onderzocht als bijvoorbeeld externe webcollecties die met een andere techniek zijn verzameld eventueel aan die van de KB zullen worden toegevoegd.

De kwestie van integriteit speelt ook bij het vergelijken van de omvang van een webcollectie met datgene wat nog aanwezig is op het live web. Het moeilijk, zo niet onmogelijk, om een beredeneerde schatting te maken van de omvang van de gearcheerde webcollectie ten opzichte van de inhoud van het live web. Volgens een ISO rapportage uit 2013 is het vrijwel onmogelijk om een waardeoordeel over een webcollectie te vellen op grond van de omvang van de collectie ten opzichte van de grootte van het te verzamelen topdomein level (bijvoorbeeld de websites binnen het .nl domein) of het aantal websites met het gewenste thema (bijvoorbeeld alle historische en literaire sites van Nederland).¹⁹ Ook met een duidelijk beschreven collectiebeleid in de hand is het bijzonder moeilijk om de integriteit te bepalen van een webcollectie als geheel.

1.3.4 De fysieke integriteit van de website als historische bron

Zoals later uiteen wordt gezet, richt het proces van webarchivering zich op het maken van een snapshot: een momentopname van een bepaald deel van het live-web die vanwege de dynamiek per definitie onvolledig is. De gearcheerde bronnen vinden op de volgende manier hun oorsprong in de digitale context van het web. Deze indeling correspondeert met de eerder genoemde web strata van Brügger:

1. De verschillende met elkaar verbonden **elementen** van een webpagina als broncode, tekst, beeld, geluid, video, metadata, stijlelementen, hyperlinks en andere content en die kunnen worden gearcheerd als afzonderlijke bestanden;
2. De afzonderlijke webpagina in **.html code** die als digitale publicatie de verschillende elementen in zich verbindt;
3. De individuele website die wordt gekenmerkt door een **URL** en is opgebouwd uit **webpagina's** die verbonden zijn door URI's (bijvoorbeeld <https://www.kb.nl>);

¹⁶ Nicola Bingham (2014), Quality Assurance Paradigms in Web Archiving Pre and Post Legal Deposit. In: Alexandria 1/2(25) <http://dx.doi.org/10.7227/ALX.0020>

¹⁷ Miguel Costa, Daniel Gomes, Mário J. Silva (2016), The Evolution of Web Archiving. International Journal of Digital Library Systems. doi:10.1007/s00799-016-0171-9

¹⁸ <http://www.archipol.nl/symposiumbundel.pdf>

¹⁹ ISO/TR 14873:2013. Information and documentation -- Statistics and quality issues for web archiving. (2013) http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=55211 Ik heb gebruik gemaakt van het concept van dit rapport uit 2011: http://netpreserve.org/sites/default/files/resources/SO_TR_14873_E_2012-10-02_DRAFT.pdf

4. De **webomgeving**, bijvoorbeeld het topdomein .nl of het netwerk van websites die door middel van hyperlinks met een bepaalde site zijn verbonden;
5. Het **wereldwijde web** (alle opvraagbare websites die op een bepaald moment online en bereikbaar zijn).

Deze verdeling ziet er in een visualisatie als volgt uit:

Een webcollectie is dus een gearchiveerde verzameling van “dode” digitale objecten zoals die op een bepaald moment dynamisch, online en verbonden waren met andere objecten op het wereldwijde live web. Desondanks is de website in de gearchiveerde toestand zelden tot nooit identiek aan de originele of live website op het web. Dit komt omdat de gebruiker omdat de site is afgesneden van de digitale omgeving. Ook kan de gebruiker geen interactie meer kan hebben met de serveromgeving, omdat deze niet meer verbonden is met de webserver, online databases en andere externe bronnen. In essentie bestaat een gearchiveerde website uit softwarecode en eventueel de restanten van dynamische .html-links gegenereerd door de web crawler als user die uiteindelijk in de toekomst weer werkend moet worden gemaakt om een resultaat op te leveren dat zo goed en zo kwaad mogelijk overeenkomt met de live bron uit het verleden op het moment van archiveren.

Het archiveren van een website is daarom fundamenteel anders dan het bewaren van een boek in een collectie. Door het archiveren van een “live” website en door het weer tonen van de gearchiveerde versie in de Wayback Machine in de leeszaal wordt deze als het ware getransformeerd tot een nieuwe bron met eigen kenmerken die op bepaalde punten verschillen van die van de online versie. Het is te vergelijken met de bladeren van een boom in herfststooi: doordat het blad wordt afgesneden van de keten van het leven en geen interactie meer kan aangaan met de stralen van de zon en het organisme van de boom, verandert de functie en de vorm van het blad. De oorspronkelijke structuur en inhoud lijkt op het levende organisme, maar het is toch een ander object geworden. Het is mogelijk om een boom te bestuderen aan de hand van gedroogde herfstbladeren, maar we missen informatie die voortkomt uit een bepaalde dynamiek. Hetzelfde geldt voor gearchiveerde websites.

De missende dynamiek van een website is het belangrijkste gebrek aan authenticiteit van een website, omdat een gearchiveerde website het resultaat is van een snapshot van de toestand van een site op een bepaald moment. Desondanks kent webarchivering vanwege de gebruikte techniek ook weer een eigen dynamiek: doordat het maken van een snapshot van een site niet in een fractie van een seconde kan plaatsvinden, maar meestal uren of zelfs dagen vergt, is het resultaat van de archivering ook weer het vastleggen van een bepaalde verandering. Dit fenomeen is te vergelijken met de sluitertijd van een fotoestel die de scherpte van de snapshot bepaalt: de “sluitertijd” van een harvester is afhankelijk van de

gebruikte techniek, de grootte en complexiteit van de site en leid tot “bewegingsonscherpte” van de snapshot van de site.

De gearchiveerde website verschilt daarom op de volgende vijf punten van het origineel op het web:

1. **Bron.** De verschillende met elkaar verbonden elementen van een webpagina als tekst, beeld, geluid en andere content zijn gearchiveerd als afzonderlijke bestanden, maar delen hiervan kunnen ontbreken die de harvester niet heeft kunnen verzamelen vanwege de technische beperkingen die later zullen worden uitgelegd of omdat de harvester hier geen toegang toe kreeg (bijvoorbeeld door de beperkingen voor de crawler die zijn vastgelegd in het bestand robots.txt of wat is afgeschermd op de site door een inlogschermb). Bij de meeste websites verandert bovendien de inhoud van de site tijdens de harvest, doordat tussentijds elementen worden toegevoegd of juist verwijderd, waardoor uiteindelijk bij archivering een website ontstaat van afzonderlijke elementen die in deze vorm nooit online heeft bestaan. Dit is ook het gevolg van de technische beperking van de harvester, omdat deze niet in staat is om een snapshot te maken in een fractie van een seconde.

Webarchivering is daarom niet zozeer het vastleggen van een historische bron, maar de constructie van een nieuwe bron die kenmerken heeft van de oorspronkelijke live website en die wordt opgenomen in een collectie waarvan de bronnen in samenhang staan met elkaar. Dit is een van de redenen om te spreken van een webcollectie in plaats van een webarchief.

Een vergelijkbare kwestie is een gearchiveerde website die bij de presentatie in een gebruikersomgeving elementen van harvests op verschillende tijdstippen of datums met elkaar combineert: de verschillende gearchiveerde sites “lekken” als het ware inhoud naar elkaar in de gebruikersomgeving, doordat interactie plaatsvindt tussen de gearchiveerde elementen. Dit doet afbreuk doet aan de authenticiteit van de bron. Dit probleem treedt ook bij ontdubbelde webcollecties als Archipol.

2. **Broncode.** De afzonderlijke webpagina in .html **code** die de verschillende elementen in zich verbindt verandert bij de presentatie aan de gebruiker in de zogenaamde Wayback Machine in de leeszaal, omdat bij het tonen van een website de broncode van de site is aangevuld met nieuwe code om de site te kunnen presenteren in de gebruikersomgeving van de webcollectie (zie het onderstaande voorbeeld van de presentatie van de KB-site in de KB-webcollectie). Dit geldt voor elke vorm van presentatiesoftware, omdat de site niet meer verbonden is met de hyperlinkstructuur van het live web;

```
1 <html><head><title>Koninklijke Bibliotheek</title><link href="http://webaccess.kb.nl:8080/archived/20070109113214cs_/http://www
2 body { background: #FFFFFF url("http://webaccess.kb.nl:8080/archived/20070109113214/http://www.kb.nl/images/b
3 </style><script src="http://webaccess.kb.nl:8080/archived/20070109113214js_/http://www.kb.nl/scripts/global.js" ty
4 <!-- BEGIN WAYBACK TOOLBAR INSERT -->
5
6 <script type="text/javascript" src="http://webaccess.kb.nl:8080/archived/js/disclaim-element.js" ></script>
7 <script type="text/javascript" src="http://webaccess.kb.nl:8080/archived/js/graph-calc.js" ></script>
8 <script type="text/javascript" src="http://webaccess.kb.nl:8080/archived/js/flot/jquery.min.js" ></script>
9 <script type="text/javascript">
10 var firstDate = 820454400000;
11 var lastDate = 1483228799999;
12 var wbPrefix = "http://webaccess.kb.nl:8080/archived/";
13 var wbCurrentUrl = "http://www.kb.nl/";
14
15 var curYear = -1;
16 var curMonth = -1;
17 var yearCount = 18;
18 var firstYear = 2006;
19 var imgWidth=375;
20 var yearImgWidth = 25;
21 var monthImgWidth = 2;
22 var trackerVal = "none";
```

3. **Webadres.** De URL en de URI's in de linkstructuur van de oorspronkelijke site zijn opgenomen in de eigen webcollectie, waardoor deze bij de presentatie een andere naam krijgen die een aanvulling of toevoeging is op de oorspronkelijke URL of URI, bijvoorbeeld:

http://webaccess.kb.nl:8080/archived/20070109113214cs_/http://www.kb.nl/styles/global.css.

Bij statische websites wordt de linkstructuur verder ongewijzigd opgenomen in de webcollectie. Bij grotere of dynamische websites verandert ook tijdens de harvest de oorspronkelijke structuur van de site, doordat pagina's tussentijds worden toegevoegd of juist verdwijnen, waardoor uiteindelijk bij archivering een sitestructuur wordt geconstrueerd die ook nooit in deze vorm online heeft bestaan;

4. **Webomgeving.** De webomgeving, het netwerk van websites die door middel van hyperlinks met een bepaalde site zijn verbonden is nog wel vindbaar in de aanklikbare hyperlinks op de

gearchiveerde site, maar de live omgeving is vaak na archivering veranderd of niet eens meer aanwezig als die sites niet meer online of niet gearcheveerd zijn. Bij het doorklikken in een webcollectie is het soms mogelijk om naar een andere gearcheveerde site te navigeren, maar het is niet zeker dat die site op hetzelfde moment is gearcheveerd als de gearcheveerde site die er naar linkt;

5. **Interactie.** De gearcheveerde site is soms verbonden met het wereldwijde web via de online gebruikersomgeving²⁰, maar het is niet de bedoeling dat tussen de gearcheveerde website en het live web nog interactie kan plaatsvinden. Als dit wel gebeurt, dan is er sprake van een “zombie-website” in de webcollectie: een gearcheveerde website die verbinding maakt met het live web en op deze manier onbedoeld “dode” (gearcheveerde inhoud) combineert met “levende” elementen van het live-web (inhoud die nu online is). Het live-web “lekt” als het ware naar de webcollectie doordat inhoud wordt opgehaald via javascript van websites of web servers die nog online zijn. Dat komt doordat javascript wordt uitgevoerd in de “dode” website, waardoor deze weer “levend” wordt. Hierdoor lijkt het alsof een historische bron wordt bestudeerd, maar in feite krijgt de gebruiker actuele inhoud op het scherm te zien (zie ook het onderzoek naar de presentatie van de webcollectie). Het “lekken” naar het live web is een ernstige bedreiging van de authenticiteit van een gearcheveerde website, maar kan worden voorkomen door de webcollectie alleen aan te bieden op PC's die afgeschermd zijn van het internet.²¹

Het is belangrijk dat bovenstaande informatie over de webcollectie wordt gecommuniceerd met de gebruiker, zodat het de gebruiker duidelijk wordt in hoeverre een website een authentieke bron is en welke elementen risico's inhouden voor het gebruik van een website als betrouwbare historische bron.

Op grond van het ISO-rapport Information and documentation – Statistics and Quality Indicators for Web Archiving uit 2013 en andere literatuur is het mogelijk om de onderstaande indicatoren voor de mate van authenticiteit en integriteit van bronnen in webcollecties aan te wijzen.²² Deze criteria kunnen (met het nodige voorbehoud) ook worden gebruikt om in de toekomst een protocol voor kwaliteitscontrole van gearcheveerde websites in de KB-webcollectie op te zetten.

Criteria

1. **Structuur en omvang** van de gearcheveerde site: als eerste is volgens het rapport de structuur en de omvang van de website van belang: de vraag is in hoeverre de directorystructuur van de site (beginnend met de URL) en het aantal bytes van de gearcheveerde site in de webcollectie overeenkomen met de oorspronkelijke site zoals die verscheen op het web. Zoals we hierboven al hebben gesteld, is het lastig om een dergelijke vergelijking te maken, omdat de site tijdens het harvestproces al veranderd kan zijn.
2. **Inhoud:** wat precies is de inhoud van de gearcheveerde site: uit hoeveel bestanden bestaan de gearcheveerde bytes, welk type bestanden zijn gearcheveerd, zijn al deze bestanden onbeschadigd, kunnen deze nu en in de toekomst worden geraadpleegd en wat voor voorzorgsmaatregelen dienen hiervoor te worden genomen?
3. **Frequentie en dynamiek:** met welke frequentie is de site gearcheveerd en in welke mate correspondeert deze frequentie met de veranderlijkheid van de site?
4. **Diep web:** het vierde criterium heeft te maken met dat deel van de site dat niet deel uitmaakt van de directorystructuur van de site of wordt afgeschermd door robots.txt of andere beperkingen voor de harvester: in hoeverre wordt de inhoud van het content management system of andere

²⁰ Bijvoorbeeld: <https://web.archive.org/web/20000408162741/http://www.kb.nl/>

²¹ Zie: <http://ws-dl.blogspot.nl/2012/10/2012-10-10-zombies-in-archives.html>; <http://ws-dl.blogspot.nl/search/label/Archive.is> en <https://groups.google.com/forum/#%21topic/openwayback-dev/BBAucysZSME>

²² Ik heb onder meer gebruik gemaakt van Jennifer Marill, Andrew Boyko and Michael Ashenfelder, Web Harvesting Survey (1 July 2004). Martha Anderson, Gina Jones, Andrew Boyko, Test Bed Taxonomy for Crawler (2004) <https://web.archive.org/web/20051012085938/http://www.netpreserve.org/publications/iipc-r-002.pdf> en: Brenda Reyes Ayala, Mark Phillips, and Lauren Ko, Current Quality Assurance Practices in Web Archiving (IIPC General Assembly, May 22, 2014) http://netpreserve.org/sites/default/files/attachments/current_qa_in_webArchiving-brenda-reyes.pdf

databases geharvest, files en media binnengehaald en welk deel van de site is uiteindelijk niet gearcheveerd?

5. **Look & Feel:** komt de opmaak van de opgeslagen site overeen met het oorspronkelijke webdesign van de site? In hoeverre komt de visuele gebruikerservaring van de gearcheveerde site overeen met die op het moment dat de site nog een onderdeel van het live web was?
6. **Functionaliteit:** benadert de navigatie op de gearcheveerde site de oorspronkelijke gebruikerservaring? In hoeverre werkt javascript op de site, in welke mate is de interactie met de gebruiker bewaard gebleven, werken de hyperlinks, de animaties en de multimediabronnen in de gearcheveerde versie van de site?
7. **Metadata:** welke metadata van de gearcheveerde site is vastgelegd, zoals informatie over het bestandsformaat, tijd en datum van crawlen en de omvang van het bestand? Is het mogelijk om de provenance van de bestanden te achterhalen, in de zin van het proces van harvest van de site op grond van de metadata te reconstrueren?

Alvorens we zullen laten zien in hoeverre de KB-webcollectie beantwoordt aan de bovenstaande indicatoren voor de mate van authenticiteit en integriteit van bronnen, zullen we eerst het proces van webarchivering bij de KB behandelen.

Hoofdstuk 2. Het archiveren van websites

2.1 Webarchiveringstools

Het opbouwen van een webcollectie begint met selectie, oogst, het vragen van toestemming voor archivering en opslag van websites met webarchiveringstechnieken (zie ook het eerdere onderzoek naar de selectie). Dit proces kan worden beschreven met de zogenaamde “web archiving chain”, een model hoe het proces van webarchivering zou kunnen worden ingericht.²³

Webarchivering begint met het kiezen van de juiste techniek. Het spectrum van tools om websites te bewaren is breed: van simpele add-ons in internet browsers die een pagina lokaal of in een externe collectie kunnen opslaan²⁴ tot complexe archiveringssoftware die niet alleen een snapshot van een site of webdomein maakt, maar volgens de fabrikant zelfs in staat zal zijn om de browserervaring van de bezoeker na te bootsen.²⁵ Alleen al wat betreft webcrawlers (programma's die de webpagina's van het wereldwijde web doorbladeren, indexerend en soms ook archiverend) kan een keuze worden gemaakt uit minimaal 50 softwarepakketten.²⁶

Niet elke programma is geschikt voor het uitvoeren van de complexe webarchiveringstaken ten behoeve van duurzame opslag in een webcollectie van een nationale erfgoedinstelling. Daarom is het belangrijk om de afzonderlijke verschillende stappen van de keten of levenscyclus van webarchivering te beschrijven en op grond daarvan te bepalen welke techniek of hulpbron nodig is om elke stap optimaal uit te voeren. Dit is onder meer door het IIPC en Archive-It gedaan om door het verzamelen van “best practices” te komen tot een gemeenschappelijk model. Hierdoor is het mogelijk om zo uiteindelijk tot de opbouw van een relevante, duurzame en bruikbare webcollectie te komen. Dit model is er tot op heden niet.

Web Archiving Life Cycle model van Archive-It²⁷

²³ <http://netpreserve.org/web-archiving-chain>

²⁴ Bijvoorbeeld ArchiveFacebook en Adobe Acrobat – Create PDF from web page.

²⁵ Bijvoorbeeld de services van <http://www.hanzoarchives.com/products/>

²⁶ <http://bigdata-madesimple.com/top-50-open-source-web-crawlers-for-data-mining/>

²⁷ https://archive-it.org/static/files/archiveit_life_cycle_model.pdf

Een webarchiveringsketen kan bestaan uit de volgende vier stappen:

1. **Acquisition** (verwerving en harvest);
2. **Focused selection and verification** (beredeneerde selectie, toestemming en verificatie);
3. **Collection storage and maintenance** (opslag en duurzaam beheer van de data);
4. **Access and finding aids** (hulpmiddelen voor toegang en doorzoeken van de data).

Op basis van deze stappen kunnen de volgende minimumeisen aan beschikbare tools voor webarchivering worden gesteld.²⁸

1. **Acquisition** (verwerving en harvest)
 - Een crawler die in staat is om op een methodische en geautomatiseerde manier het hele wereldwijde web door te bladeren en een lokale kopie desgewenst in archiefkwaliteit van de gevonden pagina's te maken om deze later te kunnen verwerken en indexereren;²⁹
 - Een tool die zoveel mogelijk van het "deep web" (zie ook onderzoek I.) kan harvesten: het deel van het wereldwijde web dat niet toegankelijk is voor zoekmachines en vaak niet of moeilijk kan worden gearchiveerd, maar wel een onderdeel is van een site, bijvoorbeeld content management systems (CMS), databases, media en user generated content.³⁰
2. **Focused selection and verification** (beredeneerde selectie, toestemming en verificatie)
 - Tools die geschikt zijn voor analyse en prioritering voor "dynamic crawl re-focusing" (dit betekent dat een crawler een beredeneerde schatting maakt van dat deel van het wereldwijde web waar de meest relevante URL's aanwezig kunnen zijn voor de selectiecriteria en dat specifieke deel indexeert als voorbereiding op de harvest);³¹
 - Een transparante en gebruikersvriendelijke gebruikersomgeving van de software voor webarchivering met mogelijkheden voor verfijnde selectie, toestemmingsmanagement en kwaliteitscontrole door het selectieteam.³²
3. **Collection storage and maintenance** (opslag en duurzaam beheer van de data)
 - De output van de webarchivering moet worden opgeslagen in een duurzaam bestandsformaat dat tevens geschikt is om de collectie in de een of andere vorm aan te bieden voor onderzoek. Bovendien moet dit bestandsformaat aansluiten bij de gehanteerde standaarden elders.³³
4. **Access and finding aids** (hulpmiddelen voor toegang en doorzoeken van de data)
 - Een gebruikersomgeving waarin containerfiles (files die de verzamelde files van een website bevatten) kunnen worden doorzocht en waarin de website, de hiermee verbonden omgeving en de URI presentatie kan worden beheerd en de opgeslagen website worden bezocht;³⁴

²⁸ <http://netpreserve.org/web-archiving-chain>

²⁹ "An archival-quality crawler capable of web-scale operation." <http://netpreserve.org/web-archiving-chain>

³⁰ "A portable database extraction and migration tool for database-driven Deep Web sites." Ibidem. Zie ook het Memex programma van de NASA: <http://memex.jpl.nasa.gov/index.html#how-it-works>

³¹ "Analysis and prioritization tools for dynamic crawl re-focusing." <http://netpreserve.org/web-archiving-chain>. Zie ook: Soumen Chakrabarti, Martin van den Berg, and Byron E. Dom. "Focused Crawling: A New Approach for Topic-Specific Resource Discovery" in: Computer Networks 31(1999) 1623-1640:

<https://web.archive.org/web/20040317210216/http://www.fxpal.com/people/vdberg/pubs/www8/www1999f.pdf>

³² "User-friendly interfaces for curatorial activities such as selecting, monitoring and verifying archived websites."

<http://netpreserve.org/web-archiving-chain>

³³ "File manipulation tools." Ibidem.

³⁴ "An interface for browsing web archive file containers, providing management of the linking environment, URI presentation, and temporal navigation." Ibidem.

- Een tool die de tekst volledig doorzoekbaar maakt, minimaal boolean operators en proximity queries (zoekresultaten bij benadering) ondersteunt en de chronologische verdeling van de webcollectie doorzoekbaar maakt;³⁵
- Een query interface generator om gearchiveerde databases doorzoekbaar te maken.³⁶

Verder is het te prefereren dat de gebruikte software open source en de community van ontwikkelaars actief is. Tot slot dienen de gebruikte programma's transparant en gebruikersvriendelijk te zijn: de gebruikers, van crawl engineers tot de medewerkers belast met selectie en archivering, moeten weten hoe het programma kan worden gebruikt, wat en waarom het programma doet en wat en waarom er precies wordt opgeslagen.

In de praktijk blijkt dat maar weinig programma's aan de bovenstaande eisen kunnen voldoen. In het volgende gedeelte zal ik het belangrijkste softwarepakket Heritrix introduceren. Dit wordt door meerdere leden van IIPC gebruikt voor webarchivering (waaronder de KB) en beantwoordt in grote lijnen aan de bovenstaande verwachtingen.³⁷

2.2 Heritrix

2.2.1 Introductie

Het programma met de naam Heritrix (oorspronkelijke naam: "Heritrix Internet Archive Web Crawler") is het meest gebruikte softwarepakket bij nationale instellingen voor webarchivering. Volgens een survey uit 2014 hadden ongeveer 62 % van alle webarchiverende organisaties dit programma geïnstalleerd (zij het van verschillende versies).³⁸ Als alleen maar naar het gebruik van Heritrix door de grote nationale webarchiverende instellingen wordt gekeken, dan is dit percentage nog hoger.³⁹ Daarnaast maken ook professionele webarchiveringsbedrijven als Archive-It, het Nederlandse Archiefweb, het Britse Hanzo Archives Ltd. en tal van particulieren gebruik van een versie van dit programma.⁴⁰ Dit alles houdt in dat wat nu aan webcollecties in de wereld wordt opgebouwd voor zeker driekwart het resultaat is van deze software.

2.2.2 Ontstaan van Heritrix

Het bekende programma voor webarchivering is ontstaan omdat het Internet Archive (IA) rond 2002 niet meer tevreden was het met uitbesteden van het proces van webarchivering en de techniek in eigen beheer wilde krijgen.⁴¹ Tot dan toe voerde het bedrijf Alexandria Internet het proces van webarchivering uit voor het Internet Archive (IA). Eind 2002 kwam de wens bij het IA op om de harvests zelf uit te kunnen voeren. Het softwareproject werd aan het begin van 2003 opgezet door het IA. Gordon Mohr, de technische projectleider van het "Internet Archive Web Archive Project", was de belangrijkste auteur van het

³⁵ "A full-text indexer, scalable to large collections and minimally supporting boolean operators, proximity queries, and the temporal dimension of the archive." Ibidem.

³⁶ "A query interface generator for archived databases." Ibidem. Zie ook: Dongwon Lee, Divesh Srivastava, Dimitra Vista (1998), Generating advanced query interfaces. *Computer Networks* 30(1-7): 656-657. <http://www7.scu.edu.au/1901/com1901.htm>

³⁷ <http://netpreserve.org/web-archiving/tools-and-software>; <https://web.archive.org/web/20160713090606/http://netpreserve.org/web-archiving/tools-and-software>

³⁸ Miguel Costa, Daniel Gomes, Mário J. Silva (2016), The Evolution of Web Archiving. *International Journal of Digital Library Systems*. doi:10.1007/s00799-016-0171-9

³⁹ <https://webarchive.jira.com/wiki/display/Heritrix/Users+of+Heritrix>;
<https://web.archive.org/web/20160429050213/https://webarchive.jira.com/wiki/display/Heritrix/Users+of+Heritrix>;
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Web_archiving_initiatives; <http://netpreserve.org/resources/member-archives>

⁴⁰ <https://archive-it.org/>; <http://archiefweb.eu/>; <http://www.hanzoarchives.com/>

⁴¹ Gordon Mohr, Michael Stack, Igor Ranitovic, Dan Avery and Michele Kimpton, An Introduction to Heritrix. An open source archival quality web crawler. Paper, 4th International Web Archiving Workshop (2004):

<https://webarchive.jira.com/wiki/download/attachments/5441/Mohr-et-al-2004.pdf>;
<https://web.archive.org/web/20160428232403/https://webarchive.jira.com/wiki/download/attachments/5441/Mohr-et-al-2004.pdf>

programma en de trekker van het project.⁴² Vanaf het begin was het een open sourceprogramma. Januari 2004 werd de eerste openbare versie (0.2.0) uitgebracht op de site Sourceforge en de eerste officiële release (1.0.0) vond plaats in augustus 2004. Vanaf dat moment was het de officiële crawler van het Internet Archive en begon de opmars van dit programma in de wereld van de webarchiveringsinstellingen.

2.2.3 Documentatie over Heritrix

Ondanks dat Heritrix het meest gebruikte programma is voor webarchivering bij nationale instellingen, is eenduidige en actuele informatie over de opzet, de werking en de output van de software niet eenvoudig te vinden. Al in het Heritrix Task Force rapport uit 2012 werd ietwat droog opgemerkt dat informatie op het web over Heritrix “somewhat scattered” (enigszins verspreid) is.⁴³ Voor een programma dat zo cruciaal is in de wereld van de webarchivering is het bijzonder verontrustend dat deze informatie niet makkelijk te vinden is. Als niet duidelijk is hoe software is gebouwd en waarom dat werkt zoals het werkt, dan is het bijzonder moeilijk om te begrijpen waarom ooit is gekozen voor dit programma en hoe het dan verbeterd of vervangen zou moeten worden.

Eerder hebben we gesteld dat tijdens het proces van webarchivering van een live bron op het web een nieuwe bron wordt gemaakt die wordt opgenomen in de webcollectie. Daar driekwart van de nationale webarchiverende instellingen gebruik maakt van Heritrix, betekent dit dat de meerderheid van alle primaire bronnen van het web die voor de toekomst worden bewaard, tot stand komt door Heritrix. Als er te weinig kennis en informatie is over de kwestie hoe de techniek is opgezet die deze bronnen maakt, dan zal het bijzonder moeilijk zijn om ooit nog iets te weten te komen over de provenance van deze bronnen. Voor een goed begrip in de toekomst van de inhoud van webcollecties is het daarom uiterst belangrijk dat kennis aanwezig is bij een groep mensen en dat die kennis wordt vastgelegd voor de toekomst in eenduidige documentatie over de werking van webarchiveringssoftware.

Hetzelfde geldt voor de KB als webarchiverende organisatie: daar de KB de primaire bronnen zelf produceert door het proces van webarchivering uit te voeren (en niet alleen door te verzamelen, zoals dat met boeken, handschriften of CD's gebeurt), is het van cruciaal belang dat binnen de KB voldoende inhoudelijke kennis bij medewerkers en in documentatie aanwezig is over de werking van Heritrix en de output van dit programma.

Wat voor informatie is nu beschikbaar over Heritrix? De op het web aanwezige en vindbare documentatie over dit programma bestaat uit een korte introductie, een algemene handleiding, een handleiding voor ontwikkelaars en informatie op de GitHub pagina van Heritrix.⁴⁴ Deze informatie is voor de gemiddelde gebruiker niet eenvoudig te doorgronden en bovendien ook al deels achterhaald. Een ontwikkelaar op de site Stackoverflow.com verzuchtte al: “developer documentation for Heritrix 3.x is largely out of date”.⁴⁵ Behalve deze overzichtsdocumenten bestaat er een discussieforum op Yahoo Groups over Heritrix, wordt op de Google groep over OpenWayback aandacht besteed aan aspecten van Heritrix en zijn er 166 items over Heritrix te vinden op de site Stackoverflow, een site waar vragen over computerprogramma's kunnen worden gesteld.⁴⁶ Daarnaast kan op het web tevens Duitse documentatie over Heritrix worden gevonden en

⁴² <http://xavvy.com/>; <https://web.archive.org/web/20160310074420/http://xavvy.com/>

⁴³ IIPC Heritrix Task Force. Report from the Heritrix Workshop held in London, September 2012. <https://sbforge.org/download/attachments/11338002/IIPC%20Heritrix%20Task%20Force%20-%20London%20Meeting%20report.docx?version=1&modificationDate=1352110933248&api=v2>

⁴⁴ Korte inleiding: <http://crawler.archive.org/An%20Introduction%20to%20Heritrix.pdf>; <https://web.archive.org/web/20050526100452/http://crawler.archive.org/An%20Introduction%20to%20Heritrix.pdf>; handleiding voor gebruikers: http://crawler.archive.org/articles/user_manual/; handleiding voor ontwikkelaars: http://crawler.archive.org/articles/developer_manual/index.html; Github: <https://github.com/internetarchive/heritrix3/network>

⁴⁵ <http://stackoverflow.com/questions/17750440/java-heritrix-3-1-x-web-content-parsing>

⁴⁶ <https://groups.yahoo.com/neo/groups/archive-crawler/conversations/messages>; <https://groups.google.com/forum/#!forum/openwayback-dev>; <http://coptr.digipres.org/Heritrix>; <http://stackoverflow.com/search?q=heritrix>

staan er instructievideo's op YouTube om het programma te installeren en te gebruiken.⁴⁷ Er is echter geen enkele organisatie of persoon die de documentatie over Heritrix op een site heeft verzameld, die de juistheid of volledigheid van de inhoud controleert of die de verantwoordelijkheid neemt om deze informatie up-to-date te houden.

Juist omdat zoveel verschillende personen, organisaties en bedrijven gebruik maken van het programma en uiteenlopende groepen en personen aan versies hebben gesleuteld en de oorspronkelijke ontwikkelaar is vertrokken, is de informatie over Heritrix zo verspreid geraakt. Desondanks is het van het grootste belang dat deze documentatie bewaard blijft en te vinden is, omdat anders niet meer te begrijpen is hoe en waarom de crawler is gebouwd en wat deze precies produceert. Het zou aan te bevelen zijn dat door het IIPC deze informatie en bestanden duurzaam wordt verzameld in een algemeen toegankelijke repository op de eigen site en dat bovendien oudere webpagina's over Heritrix duurzaam worden opgeslagen.

2.2.4 Versies van Heritrix

Meerdere versies van Heritrix zijn tegelijk bij verschillende instellingen in gebruik. Anno 2016 zijn er drie versies in omloop: Heritrix 1.14.4 (releasedatum: mei 2010)⁴⁸, Heritrix 2.0.2 (releasedatum: november 2012, laatste update 6 mei 2013)⁴⁹ en Heritrix 3.2.0 (releasedatum: januari 2014)⁵⁰. Deze laatste versie wordt actief doorontwikkeld: het IIPC besloot in 2012 om een Heritrix Task Force in te stellen na het vertrek van projectleider Gordon Mohr bij The Internet Archive.⁵¹ Heritrix heeft een eigen actieve omgeving op het softwareontwikkelingsplatform Github.⁵²

De recente releasegeschiedenis is beschreven op GitHub: op 8 augustus 2012 kwam versie 3.1.1 uit en op 11 januari 2014 versie 3.2.0.⁵³ De Nationale en Universiteitsbibliotheek van IJsland heeft inmiddels een stabiele versie Heritrix 3.3.0 gebouwd voor onder meer de domain crawl van het IJslandse webdomein .is (releasedatum: mei 2016).⁵⁴ Dit is de laatste stabiele versie die voorhanden en ook in gebruik is.

De verschillen tussen de versies 1.x en 3.x van Heritrix zijn volgens het rapport van de Heritrix Task Force uit 2012 niet significant te noemen.⁵⁵ (Versie 2.x laat ik hier buiten beschouwing, daar deze versie niet lijkt te worden gebruikt door leden van het IIPC of andere webarchiveringsinstellingen. Volgens de deelnemers aan de Crawler Hackathon in september 2016 was de release zelfs een grote vergissing waar ze liever niet meer over praten.) De meeste veranderingen van versie 3.x hadden te maken met de interne structuur van het programma en waren volgens de rapporteurs wel noodzakelijk, maar boden desondanks weinig meerwaarde voor de gebruikers.⁵⁶ Desondanks archiveert versie 3.x beduidend beter dan versie 1.x, zoals blijkt uit interne tests binnen de KB waar nog geen rapport over voorhanden is.

⁴⁷<http://swbregiotest.bsz-bw.de/browser2.do?dokumentart=23>; SWBcontent User Interface Heritrix 3: https://wiki.bsz-bw.de/lib/exe/fetch.php?media=mare-team:digitale_langzeitarchivierung:beispielsammlungheritrix20151124.pdf; <https://www.youtube.com/watch?v=MAHWPeBVNpI>; <https://www.youtube.com/watch?v=uM55sCeca1s>; <https://www.youtube.com/watch?v=luQu9ZQBhSg>

⁴⁸ <http://sourceforge.net/projects/archive-crawler/files/archive-crawler%20%28heritrix%201.x%29/1.14.4/> Deze versie wordt ook nog steeds actief gebruikt, gezien de downloadstatistieken: <https://sourceforge.net/projects/archive-crawler/files/archive-crawler%20%28heritrix%201.x%29/1.14.4/heritrix-1.14.4.zip/stats/timeline?dates=2016-01-01+to+2016-08-11>

⁴⁹ <https://sourceforge.net/projects/archive-crawler/>

⁵⁰ <http://builds.archive.org/maven2/org/archive/heritrix/heritrix/3.2.0/>;

⁵¹ IIPC Heritrix Task Force. Report from the Heritrix Workshop held in London, September 2012.

<https://sbforge.org/download/attachments/11338002/IIPC%20Heritrix%20Task%20Force%20-%20London%20Meeting%20report.docx?version=1&modificationDate=1352110933248&api=v2>

⁵² <https://github.com/internetarchive/heritrix3/network>

⁵³ <https://webarchive.jira.com/wiki/display/Heritrix/Release+Notes+-+Heritrix+3.2.0>

⁵⁴ <https://kris-sigur.blogspot.nl/2016/05/LBS-2016-02.html>

⁵⁵ IIPC Heritrix Task Force. Report from the Heritrix Workshop held in London, September 2012.

⁵⁶ Voor een opsomming van de verschillen tussen versies 3.0.x, 3.1.x en 3.2.x, zie:

<https://webarchive.jira.com/wiki/display/Heritrix/New+Features+in+Heritrix+3.0+and+3.1> en:

[https://webarchive.jira.com/wiki/display/Heritrix/Release+Notes+-+Heritrix+3.2.0#ReleaseNotes-Heritrix3.2.0-Improvedspeculativelinkextractionfromjavascript\(HER-1523\)](https://webarchive.jira.com/wiki/display/Heritrix/Release+Notes+-+Heritrix+3.2.0#ReleaseNotes-Heritrix3.2.0-Improvedspeculativelinkextractionfromjavascript(HER-1523))

De aanpassingen binnen Heritrix 3.x hebben vooral te maken met het verbeteren van de oorspronkelijke taak van het programma: het doen van domain harvests (zie de uitleg in onderzoek I). De verbeteringen zijn vooral gericht op de vergroting van de schaal waarop domain harvesting plaatsvindt. Deze aanpassingen zijn een reactie op de exponentiële groei van het WWW en het toenemen van het aantal archiveerbare gebruikersbijdragen op sites en interacties tussen gebruikers en webserver. Het programma is met name uitgebreid om nog meer URL's dan voordien te kunnen harvesten (in de orde van grootte van honderden miljoenen) en nog beter links te kunnen halen uit javascript (die meestal door gebruikersinteracties worden gegenereerd). Sommige bruikbare onderdelen uit de vernieuwde versie zijn zelfs in de oude versie van Heritrix 1.0 teruggeplaatst.

De User Interface (gebruikersomgeving) is het belangrijkste verschil tussen Heritrix versie 1.14.4 en versie 3.2.0. De oude versie heeft een ingebouwde "Web Administrative Console" die bij de nieuwe versie ontbreekt. Juist deze aanwezige user interface vormt volgens de Heritrix Task Force bij de oudere versie 1.x. in Heritrix een serieus obstakel voor de update van deze versie van de software. De "Web Administrative Console" is verbonden met externe programma's als de Web Curator Tool die Heritrix aansturen, maar is ook zo verweven met de rest van het programma, dat het niet mogelijk is om het programma in delen te vernieuwen zonder ook dit onderdeel aan te passen.⁵⁷ Dit is een groot probleem voor de bruikbaarheid van het programma, omdat de crawl slechts beperkt kan worden geconfigureerd in versie 1.x door de aanwezige mogelijkheden binnen de oude UI.

De nieuwe User Interface van versie 3.x is daarentegen volgens de Heritrix Task Force (HTF) mogelijk nog technischer geworden: "the new UI is, almost, a lack of UI". De huidige configuratie wordt gedaan door binnen het programma de Heritrix configuration files aan te passen: de zogenaamde crawler-beans.xml files die gebaseerd zijn op het schema van de Springer Bean files.⁵⁸ Volgens de gebruikers is het gebruik van dergelijke files: "just one step removed from programming", omdat het in feite neerkomt op het aanpassen van de code van het programma om het gewenste resultaat van de harvest te krijgen. De interactie met het programma vindt dus plaats via een scripting console, wat in feite neerkomt op programmeren waarbij de code al van tevoren vaststaat, maar de waardes en functionaliteit van de crawl kunnen worden aangepast.

De mogelijkheden in versie 3.x om de crawl aan te passen zijn daarentegen niet veel beter geworden dan die in versie 1.x. Hierdoor zijn de problemen en beperkingen van de UI in 3.x in feite de erfenis van versie 1.x. Ditzelfde geldt voor de rest van het programma: vrijwel alle struikelblokken en problemen van Heritrix zijn het gevolg van beslissingen die in de beginfase van het project zijn genomen. Dit betekent niet dat Heritrix of delen daarvan niet meer bruikbaar zijn, maar wel dat het programma in de toekomst grondig dient te worden herschreven om te voldoen aan de eisen van de toekomst.

2.2.5 KB versie Heritrix

De KB maakt sinds de start van de webarchivering in 2007 nog steeds gebruik van de versie 1.14.1 van Heritrix. Het is daarmee niet de enige grote instelling die niet is overgegaan op een nieuwere versie van dit programma.⁵⁹ Ook de British Library, National Library of New Zealand, de Biblioteca Nazionale Centrale Firenze, Netarkivet in Denemarken en de Bibliothèque Nationale de France gebruiken een variant van de eerste release 1.x, maar meestal niet als enige tool voor webarchivering. Ik heb geen informatie kunnen vinden of er een nationale instelling is die gebruik maakt van versie 2.x, maar desondanks is deze sinds januari 2016 meer dan 8.900 keer gedownload van de officiële site.⁶⁰ Versie 3.x wordt gebruikt door onder

⁵⁷ IIPC Heritrix Task Force. Report from the Heritrix Workshop held in London, September 2012.

⁵⁸ <https://webarchive.jira.com/wiki/display/Heritrix/Basic+Crawl+Job+Settings>. Springer bean files: <http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd> Zie een voorbeeld van een dergelijke file op: <https://github.com/westfood/Heritrix-3-configuration/blob/master/standard/crawler-beans.xml>

⁵⁹ <https://webarchive.jira.com/wiki/display/Heritrix/Users+of+Heritrix>

⁶⁰ <https://sourceforge.net/projects/archive-crawler/files/stats/timeline?dates=2016-01-01+to+2016-08-11>

meer het Internet Archive, de Library of Congress en de Nationale en Universiteitsbibliotheek van IJsland. Binnen de KB wordt overwogen om over te gaan op versie 3.x.⁶¹

2.2.6 Ontwikkeling en onderhoud Heritrix

Ook al is Heritrix een populair open sourceproject, toch is de ontwikkeling, het onderhoud en het gebruik van het programma uiteindelijk geen succesverhaal geworden. Tom Cramer van Stanford University vatte de situatie rond Heritrix in april 2016 op de volgende manier kernachtig samen: “Many of the big tools which serve as mainstays for the community (e.g., Heritrix for crawling, Open Wayback for replay) are large, monolithic, complex pieces of software that have multiple forks and less-than-optimal documentation.”⁶²

Op dit moment loopt de verdere ontwikkeling en onderhoud van dit programma niet optimaal vanwege vier redenen:

1. **Gebrek aan kennis.** Het belangrijkste knelpunt van de verdere ontwikkeling van Heritrix lijkt dat op dit moment te weinig mensen in de wereld zijn die werkelijk diepgaande kennis hebben van het programma. Diegenen die wel verstand hebben van Heritrix, hebben de tijd en/of de middelen niet om zich daadwerkelijk actief in te zetten voor de verdere ontwikkeling ervan.⁶³ Een groot deel van de functionaliteit van het programma wordt ook niet gebruikt of zelfs begrepen door de gebruikers bij de webarchiverende instellingen om redenen die later worden uiteengezet. Het is schokkend om te constateren dat niet meer dan vier mensen op de wereld werkelijk grondige kennis hebben van een programma dat wordt gebruikt voor driekwart van alle webarchivering in de wereld door nationale instellingen.
2. **Geen betrokkenheid.** Er is geen grote instelling of organisatie die de verantwoordelijkheid op zich neemt of wil nemen om de verdere ontwikkeling te leiden of het initiatief tot samenwerking met andere organisaties neemt. Ook het IIPC lijkt momenteel niet bij machte om de verspreide initiatieven te bundelen en te komen tot een nieuwe release of in elk geval tot een oplossing van de meest urgente problemen. De belangrijkste reden hiervoor lijken het bovengenoemde gebrek aan kennis, de te hoge kosten en de te investeren tijd te zijn die met het opstarten van een dergelijk groot softwareproject gemoeid zijn. Kortom: het belangrijkste programma voor webarchivering ter wereld heeft geen “eigenaar”.
3. **Structuur software.** De derde reden is de complexe structuur van de omvangrijke software die drastische vernieuwing in de weg zit. Dit zal ik hieronder uitleggen.
4. **Uiteenlopende gebruikers.** De laatste reden is dat veel verschillende partijen gebruik maken van deze software voor een breed palet aan doeleinden: zowel nationale instellingen en commerciële bedrijven als particuliere personen voor vrijwel alles wat op het web te archiveren is. Hierdoor zijn er ook zoveel varianten ontstaan van het programma waarvan de verschillende elementen niet altijd nut hebben voor alle partijen afzonderlijk.

De verklaring voor het feit dat de ontwikkeling van Heritrix is gestopt, er drie verschillende versies van Heritrix naast elkaar bestaan, daarvan twee worden gebruikt door instellingen en de oudste versie nog steeds het meest wordt ingezet, kan worden gevonden in de volgende vier punten: 1. de geschiedenis van het wereldwijde web, 2. de oorspronkelijke doelstellingen van Heritrix om dit web te archiveren, 3. de

⁶¹ Zie: Projectvoorstel Upgrade Webarchieef (2016)

⁶² <https://netpreserveblog.wordpress.com/2016/04/25/what-can-iipc-do-to-advance-tools-development/>;
<https://web.archive.org/web/20160811122044/https://netpreserveblog.wordpress.com/2016/04/25/what-can-iipc-do-to-advance-tools-development/>

⁶³ Uit een e-mail van Kristinn Sigurðsson over een oproep voor verdere ontwikkeling van Heritrix: “Unfortunately, the response I got from that blog post was not strong enough to move forward (about 3 or 4 people expressed interest, I was looking for more like 6-8 minimum).” (19 juli 2016) Notabene tijdens de Crawler Hackathon in september 2016 die het ontwikkelen van crawlers als thema had, hadden (buiten de auteur van dit onderzoeksrapport) slechts twee mensen belangstelling voor een workshop over de ontwikkeling van Heritrix: Kristinn Sigurðsson uit IJsland en Andy Jackson van de British Library. Zie ook: <https://kris-sigur.blogspot.nl/2016/09/3-crawlers-1-writer.html>

technische structuur van het webarchiveringsprogramma om de doelstellingen te bereiken en 4. de User Interface van Heritrix die de techniek moet aansturen.

1. **Geschiedenis.** Heritrix 1.x werd gebouwd in fase 1.0 van de geschiedenis van het web (Web 1.0) en was daardoor al snel verouderd. Rond 1996 kwam het besef op dat snel grote hoeveelheden websites moesten worden bewaard, omdat sites niet voor eeuwig online zouden beschikbaar blijven.⁶⁴ Bovendien werd duidelijk dat de inhoud van deze sites belangrijk was om op te slaan, omdat deze niet op een andere manier zou zijn bewaard en omdat deze historische betekenis zou kunnen hebben in de toekomst. Het WWW was al omvangrijk, maar bestond voor het overgrote deel nog uit websites met een vaste en een beperkte structuur (directories) van afzonderlijke pagina's. Deze pagina's waren opgebouwd uit .HTML-code en waren met elkaar verbonden door middel van uniform resource identifiers (URI's). De inhoud van die pagina's was beperkt tot afbeeldingen en tekst die passief werden geconsumeerd door gebruikers. De gebruikersinteractie beperkte zich tot het klikken op hyperlinks: meer was ook niet mogelijk. Het WWW werd door wetenschappers in die periode beschreven als een "afgebakend kennisnetwerk".⁶⁵ Het World Wide Web was in die zin vergelijkbaar met een graanveld: een onafzienbare vlakte met vrijwel dezelfde begroeiing en eenvoudig te oogsten gewas, maar ook met een duidelijke afbakening. Doordat het web fundamenteel veranderde na de eerste release van Heritrix, moest ook het programma worden aangepast: dat is ook de reden dat het programma verder werd ontwikkeld met de versies 2.x en 3.x.
2. **Doelstellingen.** De opzet van Heritrix 1.x weerspiegelt de oorspronkelijke doelstellingen van het Internet Archive met dit programma: het zo goed mogelijk uitvoeren van domain crawls van Web 1.0. Het is gebouwd met het doel om de inhoud van het wereldwijde web te kunnen oogsten door zoveel mogelijk URL's te verzamelen, zonder dat de inhoud van die sites volledig hoeft te worden binnengehaald. Deze doelstellingen komen niet overeen met de behoeftes van nationale instellingen aan selective crawls, waarbij de inhoud van een specifieke site zo volledig mogelijk moet worden geharvest. Ook door de evolutie van het web naar 2.0 en 3.0 moest het programma verder worden ontwikkeld, omdat meer de nadruk moest komen te liggen op het verzamelen van gebruikersinteracties naast het crawlen van de linkstructuur van het web.
3. **Technische structuur.** Zoals gezegd is de techniek van Heritrix 1.x volledig ingericht op het doen van domain crawls: het afgrazen van grote hoeveelheden websites tegelijk op zoek naar links (zie de beschrijving hiervan in onderzoek I.). De werking van Heritrix kan daarom het beste worden verbeeld alsof het een maaidorser voor het WWW in de tijd van Web 1.0 is. De essentie van de werking is dat de software het web van boven (op het niveau van de domeinnamen en de home pages) afgraast op zoek naar zoveel mogelijk links naar pagina's (korenaren) en daarna een deel van de inhoud verzamelt die met of door deze links verbonden is (graankorrels). De scope (bereik) van het programma wordt zo bepaald door dat deel van het internet dat verbonden is door hyperlinks: het deep web (databases, streamed media en user generated content) dat door de bezoeker van de site moeten worden opgevraagd of wordt gegenereerd door interactie met de site valt buiten het bereik van de crawler als gevolg van de techniek of door het respecteren van robots.txt op de site (zie onderzoek I.). Ook pagina's of files op een dieper niveau op de site vallen buiten het bereik, omdat Heritrix aan de oppervlakte van de site blijft door de instelling van het maximaal aantal links en hops (voor de uitleg hiervan, zie de beschrijving van de werking van Heritrix en de instellingen hieronder).
4. **User Interface.** De User Interface van Heritrix 1.x verschilt fundamenteel van die van 3.x, zoals in een later deel zal worden uitgelegd: dit is de belangrijkste reden dat het niet eenvoudig is om van versie 1.x naar 3.x te migreren of om de oudere versie te updaten.

⁶⁴ IIPC Heritrix Task Force. Report from the Heritrix Workshop held in London, September 2012.

⁶⁵ Martyn Wild, Building knowledge networks: the scope of the World Wide Web. Australian Educational Researcher, Vol. 23, No. 3, Dec 1996: 45-54.

2.3 Werking Heritrix

2.3.1 Proces van webarchivering door Heritrix

Het **proces van webarchivering** door Heritrix is onderverdeeld in selecteren, harvesten, analyseren en archiveren.⁶⁶ Dit proces is verdeeld in de volgende stappen:

1. Een seed list (lijst van URL's) wordt ingevoerd in Heritrix en het programma wordt handmatig gestart (hetzij rechtstreeks door de crawl engineer, hetzij door een collectiespecialist via een user interface);
2. Het programma kiest automatisch een URI uit de wachtrij van URL's (seed list) als vertrekpunt van de crawl;
3. Deze URI wordt geoogst;
4. Het resultaat hiervan wordt geanalyseerd en de inhoud gearchiveerd;
5. Op grond van de analyse van de broncode van de site worden de gevonden URI's geselecteerd en toegevoegd aan de wachtrij van de seed list;
6. Als de analyse van de eerste URI is voltooid, worden de seed list verder afgewerkt *ad infinitum* (tot het einde) van de crawl. In principe kan dit proces een heel domein of zelfs het hele crawlbare web omvatten. Ook is het mogelijk om de crawl eindeloos door te laten gaan om nieuw materiaal binnen te halen als de geharveste sites in de tussentijd veranderd zijn. Dit alles is afhankelijk van de instellingen.

Het **proces van webarchivering** verloopt in de praktijk als volgt met de harvest van de seed <https://www.kb.nl/> als voorbeeld:

1. Als seed list wordt ingevoerd: <https://www.kb.nl/> Het programma begint vervolgens nadat de crawl engineer op start heeft gedrukt met de harvest van de homepage <https://www.kb.nl/>. De rest van de crawl verloopt automatisch;
2. URL <https://www.kb.nl/> wordt binnengehaald;
3. Het resultaat van de inhoud op <https://www.kb.nl/> wordt door het programma geanalyseerd en de aanwezige URL's op de pagina worden verzameld. De aanwezige URI's of URI's op de pagina die buiten de scope van de crawl vallen, worden uitgesloten van opname op de seed list (bijvoorbeeld: <http://www.geheugenvannederland.nl/nl/collecties/atlassen> op pagina: <https://www.kb.nl/blogs/atlassen/reizen-door-de-tijd> wordt uitgesloten omdat het buiten de scope van het domein kb.nl valt). De inhoud van de pagina (tekst, bestanden, structuur) wordt gearchiveerd;
4. De geselecteerde URI's op de pagina, bijvoorbeeld <https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers>, <https://www.kb.nl/galerij>, <https://www.kb.nl/themas>, etc. worden toegevoegd aan de seed list waarmee de crawl begon;
5. Na voltooiing van de URI <https://www.kb.nl/> wordt de seed list <https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers>, <https://www.kb.nl/galerij>, <https://www.kb.nl/themas> etc. en gaat het programma verder met het analyseren en harvesten van als eerste <https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers>. Daar vindt het <https://www.kb.nl/en/resources-research-guides> dat opnieuw weer aan de wachtrij wordt toegevoegd na <https://www.kb.nl/galerij> en <https://www.kb.nl/themas> etc., net zolang dat het hele domein <https://www.kb.nl/> binnen de scope van de crawl is afgewerkt.
6. De crawl gaat vervolgens door volgens de vooraf ingestelde configuratie (zie de beschrijving van de configuratie-instellingen hieronder).
7. De crawl loopt teneinde als de seed list is uitgeput, de configuratie-instellingen (grootte, tijd, diepte, etc.) zijn bereikt of als de crawl engineer ingrijpt en deze stopt. Een crawl kan natuurlijk

⁶⁶ De beschrijving van dit proces heb ik gebaseerd op de eerder geciteerde An Introduction to Heritrix, informatie van René Voorburg en mijn eigen analyse van het proces van Heritrix 1.x.

ook eeuwig doorgaan als dit zo is ingesteld: het web is immers dynamisch en verandert voortdurend, waardoor er altijd nieuwe te crawlen websites bijkomen.

Snelheid en omvang

Om een indruk te geven van de snelheid en de omvang van de output van het crawlingproces van Heritrix: tijdens de domain crawl van het .UK domein in 2013 (het grootste nationale topdomein van de wereld) bezocht één crawler op topsnelheid 857 URI's per seconde.⁶⁷ De crawl begon met een seed list van 3,8 miljoen URL's afkomstig van de ccTLD .uk Domain Name System zone file (de volledige lijst van alle URL's van het nationale .uk domein).⁶⁸ De harvest resulteerde uiteindelijk na elf weken crawlen in 31 TB aan gecomprimeerde data (ter vergelijking: de volledige webcollectie van de KB uit de periode 2007-2016 omvat 22,5 TB, de gecomprimeerde data met alle gearchiveerde websites van Archipol in Groningen uit de periode 1999-2016 omvat slechts 2 TB). Dat een domain crawl een per definitie een onvolledige momentopname is, blijkt uit het feit dat aan het einde van de .uk domain crawl er inmiddels weer 300.000 nieuwe websites in het .uk domein waren bijgekomen. Deze zijn niet opnieuw aan de seed list toegevoegd.

Proces van Heritrix 1.x

Het **proces** verloopt binnen het programma Heritrix 1.x als volgt. Een persoon (in de vorm van een crawl engineer) geeft een opdracht voor een crawl via de user interface: de Web Administrative Console (WAC), een webapplicatie waarbinnen de componenten en parameters van de crawl kunnen worden bepaald. De WAC assembleert vervolgens de componenten die nodig zijn om de opdracht uit te voeren in de Crawl Controller (CC). Binnen de CC wordt vervolgens de Scope bepaald en de Frontier en de Processor Chains aangestuurd. Dit proces binnen Heritrix ziet er als volgt uit⁶⁹:

⁶⁷ <http://britishlibrary.typepad.co.uk/webarchive/2013/09/domaincrawl.html>;

<https://web.archive.org/web/20160526060325/http://britishlibrary.typepad.co.uk/webarchive/2013/09/domaincrawl.html>

⁶⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Zone_file

⁶⁹ http://crawler.archive.org/articles/developer_manual/overview.html

Drie componenten van Heritrix bepalen het uiteindelijke resultaat van de crawl: de **Scope**, **Frontier** en de **Processor Chains**.⁷⁰

1. Met “**Scope**” wordt bedoeld dat het programma op grond van vooraf bepaalde parameters bepaalt of een bepaalde URI binnen de scope van de crawl valt of niet: bijvoorbeeld alle sites binnen het kb.nl domein zonder .jpg files of alleen .pdf files. De instellingen blijven bewaard, maar in de logbestanden kan niet worden gezien welke URI’s buiten de crawl zijn gehouden;
2. De “**Frontier**” houdt bij welke URI aan de beurt is voor de crawl, welke reeds afgehandeld is en voorkomt zo dat een URI nogmaals in het proces terechtkomt en zo dubbel wordt gearcheeerd. Ook zorgt dit deel ervoor dat de te crawlen website niet overvraagd wordt door “politeness” regels in te stellen;
3. Tot slot bevat de “**Processor Chains**” verschillende modulaire processoren die verantwoordelijk zijn voor de ordelijke afhandeling van de verschillende URI’s. Deze processen dragen zorg voor de uitvoering van de hierboven beschreven stap 2 tot en met stap 4. Uiteindelijk worden het resultaat van de crawl weggeschreven in .arc of .warc bestanden, afhankelijk van de versie van Heritrix. .Arc bestanden zijn containerbestanden waar de verschillende elementen van de gearcheerde website worden opgeslagen (zie de beschrijving in een later deel). Heritrix 1.x maakt .arc-bestanden aan, versie 3.x produceert .warc-bestanden.

2.3.2 Configuratie Heritrix 1.x

De werking van het bovenstaande proces van Heritrix is afhankelijk van de configuratie van het programma. Heritrix 1.x kent de volgende instellingen die kunnen worden aangepast aan de wensen van de gebruiker:

1. **Seed URL**: lijst van seeds (webadressen), maar ook alternatieven van deze adressen, bijvoorbeeld alles dat voor de URL *.kb.nl staat (research.kb.nl etc., de zogenaamde Surt Prefix⁷¹);
2. **Scope**: wat nog binnen en wat zich buiten de scope van het te harvesten domein bevindt (kan worden uitgebreid met andere URL’s, bijvoorbeeld geheugenvannederland.nl is binnen scope);
3. **Content** (inhoud): welke bestanden wel en welke niet worden verzameld van de site, bijvoorbeeld wel .jpg’s, maar geen .zip of .exe files of alleen .pdf’s⁷²);
4. **Hops**: maximaal aantal hops: het aantal links dat gevolgd moet worden om vanaf de homepage op een bepaalde pagina binnen de site te komen. Dit heeft te maken met de interne structuur van een site die soms behoorlijk ingewikkeld is en waar een harvester op kan vastlopen of telkens dezelfde site archiveert;
5. **Path depth**: maximale paddiepte, het aantal niveau’s dat de crawler binnen de site naar beneden gaat. <https://www.kb.nl/organisatie/organisatie-en-beleid/afdelingen-en-organogram/directie/lily-knibbeler> is bijvoorbeeld zes paden diep;
6. **Max download size**: het maximum aan bytes dat van één site wordt gearcheeerd;
7. **Max download time**: maximale tijdsduur die de crawler mag besteden aan het downloaden. Als de crawler geen respons krijgt van de server waar de website op wordt gehosted, dan moet deze niet eindeloos doorgaan met het aanvragen van informatie. Dit voorkomt bijvoorbeeld bijvangst, doordat een limiet kan worden gesteld aan de tijd die de crawler besteedt met het vinden van links op de site;
8. **Exclude extensions**: bepaalde extensies van files moeten worden uitgesloten, bijvoorbeeld *.js = (JavaScript) of *.zip, *.exe (executable files: programma’s) niet, omdat de laatste extensie een virus kan zijn;

⁷⁰ Zie de eerder geciteerde An Introduction to Heritrix en de Developer Manual.

http://crawler.archive.org/articles/developer_manual/overview.html

⁷¹ http://crawler.archive.org/articles/user_manual/glossary.html

⁷² Een dergelijke instelling is bijvoorbeeld handig bij het verzamelen van tijdschriften van een site of e-journals.

9. **Honour robots.txt:** respecteer het bestand robots.txt wel of niet op een site (zie onderzoek I voor de uitleg);
10. **Output type:** .arc of .warc. (Zie de uitleg hieronder).

2.3.3 “Bijvangst” en “crawlvallen” tijdens het proces van Heritrix

De bovenstaande instellingen van Heritrix dragen ervoor zorg dat de omvang en de reikwijdte van de harvest beperkt wordt. Dit heeft gevolgen voor de output van het programma: in de veel gevallen wordt tijdens het proces niet de volledige site gearchiveerd. De reden dat desondanks deze parameters dienen te worden ingesteld is omdat anders de “bijvangst” van de harvest te groot wordt.

Met “bijvangst” worden die sites, pagina’s of content aangeduid die buiten de selectiecriteria van de harvest vallen of zelfs niet tot de site behoren, maar die onbedoeld toch door het programma worden binnengehaald omdat ze volgens Heritrix toch bij de website lijken te horen. Bijvangst kan ongewenst zijn, omdat in veel gevallen geen toestemming voor die sites is verkregen die toch door Heritrix worden geharvest. Ook kan bijvangst veel loze data zijn die verder geen waarde hebben voor een toekomstige onderzoeker van de desbetreffende site, maar die toch deel uitmaken van de live site, zoals eeuwigdurende kalenders, dynamische links zonder inhoud, het aanmaken van eindeloze directories en willekeurig gegenereerde advertentielinks naar externe sites.⁷³

Een veelvoorkomend probleem van **bijvangst** is het gevolg van **crawler traps** ofwel “crawlvallen”. Dit zijn specifieke dynamische elementen op een website waar een crawler als het ware in blijft vastzitten en voortdurend nieuwe links ophaalt zonder dat dit waardevolle of relevante content is. Een voorbeeld is een eeuwigdurende kalender op de agendapagina van een website, die uit zichzelf pagina’s met nieuwe datums blijft genereren als deze wordt geharvest door Heritrix. Een dergelijke kalender kan tot in het oneindige worden gearchiveerd, omdat elke nieuwe datum weer een nieuwe pagina met een link vormt en de website dus voor Heritrix oneindig groot lijkt. Deze fout is te ondervangen door een tijdslimiet in te stellen dat een crawler op een site mag blijven of pagina’s met de term “calendar” uit te sluiten.⁷⁴

Een ander bekend issue is de wikipedia-site: doordat op de site content van Wikipedia of Wikimedia wordt “gedieplinkt” (via een link op de site zichtbaar gemaakt⁷⁵), lijkt wikipedia.org “in scope” (in het bereik) van de harvest te zijn en wordt naast de beoogde URL ook de content van de hele wereldwijde Wikipediasite gearchiveerd. Hierdoor kan de harvest terabytes aan content bevatten die strikt genomen niet tot de site behoort en daardoor overbodig wordt. Dit kan worden opgelost door wikipedia buiten scope te plaatsen, maar dan worden afbeeldingen of andere content niet gearchiveerd en is de gearchiveerde site niet compleet. Bijvangst kan ook overbodige data zijn die strikt genomen niet tot het te archiveren deel van de site behoort, zoals automatisch gegenereerde advertenties via links naar de site ad.doubleclick.net van Google die ook door een crawlerval worden binnengehaald.⁷⁶

Een laatste probleem is het genereren van pagina’s met dynamische URL’s door javascript op de website. Hierdoor zijn volgens Heritrix nieuwe pagina’s met content gevonden, terwijl het in feite dezelfde pagina’s zijn, maar dan met andere links die onder een nieuwe URL worden gearchiveerd. De pagina wordt hierdoor als het ware keer op keer binnengehaald, maar dan met een andere URL. Door het harvesten van javascript uit te zetten wordt dit probleem deels verholpen, maar daardoor wordt ook weer veel andere inhoud van de site niet gearchiveerd. Een oplossing zou zijn om gebruik te maken van een “headless browser” die ontbrekend javascript detecteert en dit alsnog archiveert.⁷⁷ Het geschetste probleem komt ook vaak voor bij sites gemaakt met het content management systeem (CMS) Drupal waarbij de webredacteur geen nieuwe

⁷³ <https://support.archive-it.org/hc/en-us/articles/208332943-Identify-and-avoid-crawler-traps->

⁷⁴ <https://support.archive-it.org/hc/en-us/articles/208332943-Identify-and-avoid-crawler-traps->

⁷⁵ Dieplinken of deeplinken is het plaatsen van een hyperlink op een webpagina die linkt naar een specifieke pagina of plaatje binnen een andere website, in plaats van naar de hoofdpagina van die website. <https://nl.wikipedia.org/wiki/Dieplinken>

⁷⁶ <https://www.doubleclickbygoogle.com/>

⁷⁷ <https://github.com/internetarchive/brozzler>

naam heeft gegeven aan een webpagina maar die ter plekke door de website worden gegenereerd als deze worden opgevraagd.⁷⁸

Kwaliteitscontrole

Deze hierboven beschreven “crawlvallen” zorgen ervoor dat veel webcollecties terrabytes aan overbodige en (meestal) nutteloze content bevatten. Crawler traps kunnen worden voorkomen door tussentijdse kwaliteitscontrole van de harvests uit te voeren en doelgericht filters te gebruiken in Heritrix waarbij bijvoorbeeld automatisch gegenereerde advertentielinks worden buitengesloten. Een dergelijke kwaliteitscontrole kost op de korte termijn meer fte’s en werk voor het webarchiveringsteam, maar zorgt er ook voor dat op de langere termijn dat er minder opslagcapaciteit nodig is en dat de kwaliteit van de webcollectie wordt verbeterd.

2.3.4 Instellingen van Heritrix gebruikt door de KB

De KB maakt nauwelijks gebruik van de verfijnde instellingen van Heritrix, omdat er geen kwaliteitscontrole plaatsvindt van de harvests op grond waarvan de deze aangepast zouden kunnen worden. De reden hiervoor is dat er te weinig formatieplaats voorhanden is, zoals al in onderzoek I werd uiteengezet. De instelling die nog wel het vaakst wordt gebruikt, is dat javascript wordt uitgeschakeld en de maximale grootte van de harvest wordt aangepast. Desondanks is er nog geen structurele oplossing gevonden voor het probleem van javascript en wordt er geen automatische foutmelding verstuurd als de downloadlimiet dreigt te worden bereikt.

De volgende instellingen van de versie van Heritrix 1.x worden in de dagelijkse praktijk gebruikt door de KB:

1. **Seed URL:** lijst van seeds met webadressen. Soms wordt gebruik gemaakt van de instelling SeedSurtPrefix⁷⁹, die de voorzetsels voor de eigenlijke domeinnaam ook binnenhaalt, bijvoorbeeld **research.kb.nl**;
2. **Scope:** de scope wordt beperkt tot het domein van de seed, instelling wordt verder niet aangepast;
3. **Content** (inhoud): welke bestanden wel en welke niet worden verzameld van de site: bij de KB komt dit er meestal neer op dat de optie javascript wordt uitgeschakeld en javascript dus niet wordt gearchiveerd;
4. **Hops** : maximaal aantal “hops”: het aantal links dat gevolgd moet worden om vanaf de homepage op een bepaalde pagina binnen de site te komen, dit wordt bij de KB niet ingesteld;
5. **Path depth:** maximale paddiepte, het aantal niveau’s dat de crawler binnen de site naar beneden gaat, wordt niet ingesteld;
6. **Max download size:** het maximum aan bytes dat van één site wordt gearchiveerd: bij de KB is dit 1,15 GB, maar door het ontbreken van kwaliteitscontrole werd in het verleden niet gecontroleerd of de live site niet groter was dan de gearchiveerde omvang van 1,15, waardoor een deel van de sites niet volledig werd gearchiveerd;
7. **Max download time:** maximale tijdsduur die de crawler mag besteden aan het downloaden: als de crawler geen respons krijgt van de server waar de website op wordt gehosted dan moet deze niet eindeloos doorgaan met het aanvragen van informatie. Deze optie wordt voor zover bekend niet gebruikt;
8. **Exclude extensions:** bepaalde extensies van files moeten worden uitgesloten, bijvoorbeeld *.js = (JavaScript) of *.zip, *.exe niet, omdat deze virussen kunnen bevatten. Deze optie wordt voor zover bekend niet gebruikt;
9. **Honour robots.txt:** respecteer robots.txt wel of niet. KB heeft na 2010 het bestand robots.txt niet meer gerespecteerd voor geselecteerde websites, waardoor de KB per definitie meer inhoud per site

⁷⁸ <https://webarchive.jira.com/wiki/display/ARIH/Common+Regular+Expressions>

⁷⁹ http://crawler.archive.org/articles/user_manual/glossary.html

en ook andere inhoud gearchiveerd dan bijvoorbeeld het Internet Archive dat de inhoud van robots.txt wel respecteert tijdens de harvest;

10. **Output type:** .arc of .warc: in het geval van de KB alleen .arc-bestanden.

2.3.5 Verschil in de instellingen Heritrix bij het Internet Archive en de KB

De werking en de instellingen van Heritrix bij de KB en die van het Internet Archive verschillen van elkaar en daardoor ook de aldus ontstane webcollectie. Het verschil tussen beide collecties is belangrijk, omdat een vaak gehoorde opmerking van gebruikers is dat “alles toch al in het Internet Archive zit”. Zoals gezegd voert de KB selective crawl uit en geen domain crawl zoals het IA. Hierdoor verzamelt het IA in de praktijk veel meer sites dan de KB, maar door de gebruikte instellingen van Heritrix is het resultaat toch niet hetzelfde.

In tegenstelling tot het IA beperkt de KB haar crawls niet tot een bepaald aantal hops of path depth, is de download size relatief groot en staat er geen beperking op de download time. Daarnaast is het allerbelangrijkste verschil tussen de crawls van het IA en de KB dat de KB het bestand robots.txt op websites niet respecteert, dat ervoor zorgt dat een deel van de websites worden afschermd voor crawlers. Hierdoor bewaart de KB een significant groter deel van de geselecteerde websites dan dat het IA dat doet. Als we louter kijken naar de Nederlandse websites die zowel door het Internet Archive als door de KB worden gearchiveerd, dan blijkt dat de KB dus een grotere en bovendien completere webcollectie heeft dan het IA (zie de visualisatie).

Domein crawl door het Internet Archive -----> (aantal URL's)	
Wat wordt gearchiveerd Selective crawl -----> (aantal niveaus es)	.kb.nl Websites .nl domein 1/2 Niveau 1/2/
	/3 /4 /6 etc.
	Files .pdf etc.
	Java script
	Streaming media

Visualisatie verschil output domein crawl door het Internet Archive en selective crawl door de KB

Hoofdstuk 3. De ontwikkeling van Heritrix

3.1 Nut van Heritrix voor webarchivering

De belangrijkste reden dat Heritrix ondanks de hierboven geschetste problemen nog steeds het meest gebruikte programma voor webarchivering is, komt omdat het open source is, zoveel grote organisaties er gebruik van maken en er op dit moment geen beter programma voorhanden is dat eenvoudig voor de bulkproductie van webcollecties kan worden ingezet. Het nut van Heritrix als software voor webarchivering kan in de volgende punten worden omschreven:

1. **Structuur en omvang** van de geharveste site: Heritrix harvest de links, de directorystructuur van deze links en de bijbehorende files en slaat deze op een manier op dat deze in een gebruikersomgeving (de Wayback machine) kunnen worden weergegeven op een manier dat opnieuw binnen de site kan worden genavigeerd. De oude linkstructuur wordt als het ware binnen de website van de webcollectie gereconstrueerd, bijvoorbeeld:
<https://web.archive.org/web/20000303154357/http://www.kb.nl/>
2. **Inhoud:** Heritrix slaat alle bestanden van de site op en comprimeert of ontdebelt deze niet. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld webarchiveringsprogramma Htrack dat dit wel doet. Hierdoor lijkt het resultaat van webarchivering met Heritrix authentieker te zijn dan met Htrack, maar naar dit aspect moet meer onderzoek naar worden gedaan.
3. **Uitwisselbaarheid:** Het belangrijkste voordeel van het gebruik van Heritrix is dat het een programma is dat door de meerderheid van webarchiverende instellingen wordt gebruikt. Hierdoor zou in principe kennis over de werking kunnen worden gedeeld en ontwikkeling samen kunnen worden uitgevoerd. Ook zou in de toekomst de output van verschillende instellingen kunnen worden uitgewisseld, omdat de bestanden door dezelfde techniek is gegenereerd. Het belangrijke voordeel is ook organisaties de inhoud en staat van hun collecties kunnen vergelijken.

3.2. Nadelen Heritrix voor webarchivering

Het programma heeft ook een aantal nadelen voor webarchivering. Een aantal zijn al hierboven geschetst. Hier volgen de nadelen die voortkomen uit het proces van webarchivering.

1. **Opzet en werking Heritrix.** Het belangrijkste nadeel van Heritrix is dat dit is gebouwd op het uitvoeren van brede domain crawls, waarbij zoveel mogelijk hoeveelheden webpagina's met een min of meer vergelijkbare inhoud van bepaalde domeinen worden geharvest door het volgen van URL's en URI's op die pagina's en de inhoud van de gevonden pagina's op te slaan. Tijdens het proces van harvesting is de kwantiteit (het aantal links dat op een website worden gevonden door de crawler) belangrijker dan de kwaliteit (de compleetheid van de opgeslagen inhoud van de website die wordt bezocht. Dit is de opzet van het programma, omdat de beschikbare functionaliteit van Heritrix is gebaseerd op de oorspronkelijke taak van het programma: domain harvesting. Daarom hebben veel functies van het programma te maken met de prioriteit van bepaalde taken binnen een domain harvest. Hiertoe behoren onder meer het vinden van zoveel mogelijk URL's (links) en het beperken van de diepte van de harvest (hoeveel niveaus van de website moeten worden geoogst);⁸⁰
Het grootste nadeel van Heritrix is daarom dat het vooral in de breedte oogst (zoveel mogelijk URL's van een bepaald domein of van het hele web), maar niet voldoende in de diepte (zoveel mogelijk inhoud van de websites, of dat nu pagina's, files of user interactions zijn). Hierdoor zijn de crawls van Heritrix vaak onvolledig, omdat de scope moeilijk is in te stellen, waardoor de harvester

⁸⁰ Het aanbrengen van prioriteit in de harvest van veranderde webpagina's is ook het onderwerp geweest van een onderzoek naar verbetering van Heritrix door het Living Web Archives project onder leiding van Thomas Risse. <http://liwa-project.eu/index.php/areas/> en <http://liwa-project.eu/index.php/publications/>

ongewenste bijvangst doet die niet tot de site behoort. Dit leidt af van de taak die moet worden uitgevoerd: het dieper gaan op de geselecteerde site. De gearchiveerde versie van een website in een webcollectie zal daarom vaak afwijken van de versie op het live web. Dit houdt ook in dat die versie van het web die dankzij Heritrix is geconstrueerd en als primaire bron bewaard in de webcollecties, niet altijd authentiek hoeft te zijn, omdat alleen datgene is bewaard waartoe Heritrix technisch in staat was.

Om de harvests van Heritrix completer te maken zijn er verfijnde uitbreidingen van het programma nodig (zie verder). Heritrix kent ook geen mogelijkheden om automatisch te controleren of de inhoud van een site volledig is binnengehaald en dat gebeurt dan ook niet, zoals ook blijkt bij een bezoek aan gearchiveerde sites op archive.org. Zoals gezegd, is de configuratie van het programma zelfs aangepast aan de domain harvests, doordat beperkingen zijn aangebracht in de diepte, de omvang en de aard van de crawl;

2. **Gebruiksvriendelijkheid.** Het oorspronkelijke beperkte doel van het programma en het hieruit volgende ontwerp als domeincrawler heeft uiteindelijk de verdere ontwikkeling van de software danig in de weg gezeten. Heritrix werkt alleen onder Linux en heeft geen standaard Windows gebruikersomgeving. Vergelijkbaar met het gebruik van een maaidorser moet Heritrix worden “bestuurd” door één persoon die beschikt over een meer dan gemiddelde ICT-kennis: een zogeheten crawl engineer. Dit is ook de reden dat Heritrix 1.x onder een besturingssysteem als Linux werkt met een opdrachtregelinterface heeft en 3.x met configuratiescripts werkt. Het beschikt niet standaard over een gebruiksvriendelijke user interface (UI) zoals bijvoorbeeld het webarchiveringsprogramma Htrack. Om het programma goed in te stellen is kennis van Linux nodig. Hierdoor zullen gewone onderzoekers, kleine instellingen met beperkte middelen en particulieren eerder gebruik maken van Htrack, ondanks de nadelen van dit programma.

Kort gezegd: alleen iemand met kennis van webtechnieken en webprogrammering is in staat om de werking van het programma goed te begrijpen, het ook op de juiste wijze in te stellen en aan te sturen om de gewenste output te krijgen. Dit heeft ook gevolgen voor de data die het programma verzamelt: alleen diegene die de instellingen van het programma heeft verzorgd, weet ook precies wat er is gearchiveerd en waarom dat zo is gedaan. Daar zoals gezegd maar weinig mensen in de wereld echt verstand hebben van Heritrix betekent dit ook dat maar weinig mensen een oordeel kunnen vellen over de authenticiteit van de gearchiveerde bronnen in de webcollectie. Dit wordt nog een groter probleem in de toekomst als deze mensen hun kennis niet overdragen;

3. **Uitbreiding mogelijkheden.** De nadruk bij de verdere ontwikkeling van het Heritrix lag vooral bij het vergroten van de mogelijkheden van de domain crawl. Deze nadruk kan worden verklaard uit het doel en de prioriteiten van de personen en hun organisaties die de verdere ontwikkeling van Heritrix ter hand namen, zoals de ontwikkelaars van IA en de Nationale en de Universitaire Bibliotheek van IJsland. De reden hiervan was dat het web sinds de eerste release in omvang was toegenomen. Vanwege de ontwikkelingen die hebben geleid tot Web 1.0, 2.0 en 3.0 is niet alleen het aantal websites en de omvang van websites toegenomen, maar ook het aantal user interactions op die sites dat uiteindelijk links genereert. Deze verbeteringen hielden het uitbreiden van de hoeveelheid sites die kon worden geharvest in, het verdelen van het werk tussen machines bij een domain crawl en andere kleinere stappen die allemaal samenhangen met het binnenhalen van zoveel mogelijk sites via zoveel mogelijk links in zo kort mogelijk tijd.⁸¹
4. **Ontbreken automatische kwaliteitscontroles.** Het programma heeft geen mogelijkheden gekregen om automatische of manuele kwaliteitscontrole uit te voeren. Als dit niet gebeurt, dan biedt het programma geen mogelijkheid om dit alsnog te doen. Het kent bij wijze van spreken geen arenlezer: iemand die de akker nog een keer naloopt op zoek naar data die over het hoofd zijn gezien. De controle moet handmatig gebeuren door de crawl engineer of de webarchivaris en kan pas achteraf na de harvest plaatsvinden;
5. **Veel verschillende versies.** Juist omdat Heritrix wordt gebruikt voor doeleinden waar het oorspronkelijk niet voor geschreven is (selective crawls, event crawls, emergency harvests, etc.) moet het worden aangepast door de organisatie die het gebruikt voor een specifieke taak. Dit is één

⁸¹ Ibidem. 13-14 (kopje: future plans)

van de redenen dat er zoveel verschillende versies van Heritrix in omloop zijn en specifieke uitbreidingen zijn bedacht. De aanpassingen in Heritrix hebben te maken met de webarchiveringsstrategie van de organisatie, de beschikbare fte's, de omvang van het te crawlen domein en de juridische context waarbinnen webarchivering plaatsvindt. De netwerkkaart van de ontwikkeling van Heritrix lijkt om deze reden nog het meest op een plattegrond van de metro in Londen, zonder dat nu duidelijk is wat het eindstation zal zijn;

Deel van de visualisatie van de ontwikkeling van Heritrix 3.x op GitHub (april 2016)⁸²

- Heritrix en productieomgeving.** Het is kwalijk dat er een grote afstand bestaat tussen de ontwikkeling van de verschillende versies van Heritrix en het daadwerkelijke productieproces van webarchivering bij instellingen. Tijdens de Hackathon in Londen in september 2016 klonk de klacht dat veel verbeteringen pas jaren later in de productiefase worden genomen of in veel gevallen zelfs helemaal niet. Hierdoor stokte de ontwikkeling van Heritrix. Deze kwestie wordt pijnlijk zichtbaar door te kijken naar de grote hoeveelheid organisaties die nog steeds van versie 1.x gebruik maken, terwijl versie 3.x beduidend beter is. Een vergelijkbare kwestie speelt op het gebied van de uitbreidingen en extensies van Heritrix. Sommigen (bijvoorbeeld die van het LiWa project) zijn met veel Europees onderzoeksgeld gebouwd en zijn vrij te gebruiken, maar worden desondanks niet overgenomen door andere organisaties.⁸³ In een later deel zal ik dieper ingaan op deze materie.

3.3 Nadeel gebruik Heritrix binnen KB

Het grootste nadeel van het gebruik van Heritrix door de KB is dat het ook hier voor een ander doel wordt benut dan waar het oorspronkelijk voor gebouwd is. Het selectiebeleid van de KB is gebaseerd op het doen van selective crawls: een kleine selectie van websites dient zeer grondig te worden gearchiveerd. Het programma is geschreven om domain crawls uit te voeren, maar het wordt gebruikt door de KB om selective crawls te doen.

Daar de KB geen domain crawls uitvoert, wordt een groot deel van de functionaliteit van het programma niet benut. Aan de selective crawls van de KB worden zeer specifieke eisen gesteld die Heritrix niet zonder meer kan inwilligen. Hierdoor moet aan het programma een aparte user interface worden gekoppeld die deze functionaliteit aan Heritrix toevoegt.

⁸² <https://github.com/internetarchive/heritrix3/network>

⁸³ <https://github.com/passoir/liwa-technologies>

De situatie van webarchivering bij de KB is niet uniek: vrijwel alle webarchiverende instellingen worstelen met het probleem dat ze gebruik maken van gereedschap dat niet bedoeld is voor de taak waarvoor het wordt gebruikt. Toch blijft het een merkwaardige situatie: het is te vergelijken met het gebruik van een maaidorser voor het plukken van aardbeien: alleen door ingrijpende aanpassingen (en het uitschakelen van veel functies) is het programma in staat om datgene te doen wat de KB wenst, maar zelfs dan doet het niet precies wat het moet doen en is niet precies bekend wat het programma doet en wat de nu de oogst eigenlijk bevat.

De functionaliteit van het programma is ook met al de aanpassingen niet toereikend: zo ontbreekt bijvoorbeeld een geautomatiseerde ondersteuning bij handmatige kwaliteitscontrole, de mogelijkheid tot het maken van uitgebreide logbestanden of tussentijdse aanpassingen van de crawl.

3.4 Ontwikkeling van Heritrix

Het grootste probleem op dit moment met Heritrix is dat het programma wel actief doorontwikkeld wordt door afzonderlijke programmeurs in verschillende landen, maar dat die fraaie vernieuwingen uiteindelijk niet de productiefase lijken te halen van de grotere webarchiverende instellingen. De oorzaken hiervoor zijn de investeringen die hiermee gemoeid zijn en het aantal fte's die hiervoor moeten worden ingezet voor het ontwikkelen, programmeren en testen. Kleinere instellingen met korte beslislijnen en een beperkt nationaal domein als de Nationale Bibliotheek en Universiteitsbibliotheek van IJsland of organisaties met een groot budget en meerdere klanten als het IA zijn in staat om de verbeteringen van hun crawl engineers in productie te nemen, maar voor de meeste grote instellingen lijkt dit een stap te ver. Hierdoor lijkt het erop dat elke afzonderlijke organisatie overtuigd is van de noodzaak tot verandering, maar tegelijkertijd wacht op het moment dat een andere instelling het voortouw zal nemen om hierbij aan te kunnen sluiten, terwijl ook niet helemaal duidelijk is waar nu precies op gewacht wordt terwijl elke deelnemer overtuigd is van de noodzaak tot verandering. De ontwikkeling van de crawler (en het bezoek aan een workshop over crawlers) lijkt zo op een scene uit het absurde toneelstuk "Waiting for Godot" van Samuel Beckett: "It has to be, really," he said. "There's no other way to do it."⁸⁴

De oplossing voor de belangrijkste nadelen van Heritrix zou zijn om de user interface volledig los te koppelen van het programma zelf en alleen een crawler over te houden waar dan later andere applicaties aan zouden kunnen worden toegevoegd die ervoor zorgen dat de webarchivering volgens de wensen en eisen van de instelling verloopt. Volgens de Heritrix Task Force zou het beste zijn om de verschillende onderdelen van het programma te ontvlechten en los te koppelen van elkaar in aparte modules die vervolgens apart kunnen worden hergebruikt en aangepast in een nieuwe versie van het programma. De verschillende modules van Heritrix zouden via de REST API (een programmeerbare interface die de gebruiker in staat stelt om via andere software, bijvoorbeeld Webcurator Tool of de Netarchive Suite⁸⁵ de crawler aan te sturen) met elkaar moeten kunnen communiceren. Hierdoor kan elke webarchiverende instelling diens eigen versie Heritrix ontwerpen dat is toegesneden op de wensen die bij de organisatie leven, maar de kern (de motor van de maaidorser) kan dan toch gemeenschappelijk worden onderhouden en worden doorontwikkeld.

3.5 Javascript en Heritrix

Een groot nadeel van Heritrix waar elk programma voor webarchivering mee kampt is dat het bijzonder lastig is om webpagina's met JavaScript (JS) te archiveren. JS is een veelgebruikte scripttaal bij webdesign om webpagina's interactief te maken en webapplicaties te ontwikkelen.⁸⁶ Het script wordt middels .HTML code overgebracht in de webbrowser en wordt hierin uitgevoerd door zonder dat externe interactie nodig is

⁸⁴ <http://www.nytimes.com/2013/11/12/theater/the-right-way-to-say-godot.html>

⁸⁵ <https://sbforge.org/display/NAS/NetarchiveSuite>; <http://netarkivet.dk/in-english/>;

⁸⁶ <https://nl.wikipedia.org/wiki/JavaScript>

of via externe webAPI's (software die software in staat stelt om met andere software te communiceren) die de bezoeker van een site contact laten maken met de server waar de website op draait (zie de visualisatie hieronder).⁸⁷ Dit laatste proces werkt alleen als deze webAPI's nog verbonden zijn met het live web en kunnen communiceren met webserver: in andere gevallen is de javascript op een gearcheverde website onbruikbaar en levert de archivering alleen maar grote hoeveelheden onbruikbare bijvangst op (zie de uitleg hierboven over crawler traps). Bovendien wordt deze JS alleen geladen of getriggerd door zeer specifieke gebruikersinteracties die niet te dupliceren zijn. Een website wordt meestal interactief voor de bezoeker door het gebruik van JS, maar kan juist daardoor meestal niet worden gearcheverd of worden afgespeeld. Een site met .JS kan daarom in veel gevallen worden beschouwd als dood digitaal erfgoed.

Visualisatie werking Javascript op website

Het probleem van JS voor webarchivering wordt kernachtig verwoord door Tantek Çelik, Turks-Amerikaanse computerwetenschapper en Web Standards Lead bij Mozilla Corporation, de maker van de webbrowser Firefox:

*“js;dr = JavaScript required; Didn’t Read. Pages that are empty without JS: dead to history. (...) Because in 10 years nothing you built today that depends on JS for the content will be available, visible, or archived anywhere on the web. All your fancy front-end-JS-required frameworks are dead to history, a mere evolutionary blip in web app development practices.”*⁸⁸

Ondanks deze harde woorden maakt vrijwel geen websitebouwer zich druk om de archiveerbaarheid van diens site met javascript. De interactiemogelijkheden met en van de gebruiker nu zijn belangrijker dan de archiveerbaarheid van de site voor de toekomst. Net als Herbert van Sompel al stelde in mei 2016: “Als je kijkt naar de doorsnee websitebeheerder kan het hem niets schelen of de informatie er morgen nog is.”⁸⁹

Vrijwel alle moderne websites bevatten JS. Het gebruik van JS nam bovendien aan het begin van het Millennium exponentieel toe. Uit een onderzoek van de British Library blijkt dat 95% van de bestaande websites in 2010 JS bevat (zie de onderstaande grafiek) en het is niet te verwachten dat dit cijfer in 2016 is verminderd.⁹⁰ Dit betekent dat vrijwel alle sites die op dit moment online zijn niet of niet volledig kunnen worden gearcheverd. Dit is een volstrekt onwenselijke situatie vanuit het oogpunt van duurzame webarchivering, maar ook een waar op dit moment (nog) niet veel aan te doen valt.

⁸⁷ <https://medium.com/on-archivy/javascript-and-archives-db32bc400263#.7u2qpx6cf>

⁸⁸ <http://tantek.com/2015/069/t1/js-dr-javascript-required-dead>. Zie ook: <http://inkdroid.org/2015/03/11/javascript-and-archives/>

⁸⁹ <https://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/31/vechten-tegen-digitaal-geheugenverlies-1623567-a539397>

⁹⁰ <http://blogs.bl.uk/webarchive/2014/08/web-archiving-in-the-javascript-age.html>

Gebruik JS tussen 1995 en 2010. Bron: British Library blog⁹¹

3.6 Ontwikkeling van Heritrix

3.6.1 Living Web Archives project

Hoe is het probleem van de archiveerbaarheid van javascript in Heritrix op te lossen? Een voorbeeld van een initiatief tot verdere ontwikkeling van Heritrix om de hierboven genoemde knelpunten te ondervangen was het Living Web Archives project (LiWa), dat liep van 2008 tot 2011.⁹² Het project was een samenwerking tussen acht uiteenlopende partners (L3S Research Center van University Hannover, European Archive Foundation, Max-Planck-Institut für Informatik, Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, National Library of the Czech Republic, Moravian Library en het bedrijf Hanzo Archives Limited)⁹³ en het IIPC met het doel om tot een verbeterde werking van Heritrix te komen. De projectgroep hield zich onder meer bezig met het archiveren van deep web materiaal zoals streaming en rich media en daarnaast sociale media en andere dynamische websites die veel javascript bevatten.⁹⁴

Heritrix is ontworpen om hyperlinks te volgen, te oogsten en de hiermee verbonden informatie te archiveren. De essentie van het dynamische Web 2.0 is dat de verschillende elementen van websites juist niet via traditionele hyperlinks met elkaar zijn verbonden, maar dat de links door de bezoeker van de site worden aangemaakt. Deze links worden gegenereerd doordat de bezoeker een bepaalde actie op een website onderneemt en die actie een respons uitlokt van de webserver, waarna deze respons wordt getoond op de website. De essentie van het probleem is dus dat de dynamiek niet intern op de website plaatsvindt (die dynamiek is in principe archiveerbaar en eventueel opnieuw te tonen), maar juist extern doordat verbinding moet worden gemaakt met de webserver via het web. Veel dynamiek zit in de pagina zelf en Heritrix zal dit javascript niet kunnen archiveren.

De techniek van LiWa bestaat uit een serie plugins voor Heritrix die het programma in staat moeten stellen om datgene te archiveren wat met de gewone versie niet mogelijk is, zoals de interactie tussen de server en de bezoeker.⁹⁵ De techniek komt neer op het kunstmatig genereren van links op websites die de interactie van bezoekers van websites nabootst door middel van een headless browser (een programma dat de werking van een browser nabootst zonder grafische user interface als Internet Explorer, Chrome of Firefox). Vervolgens kunnen die gegenereerde links en de daarmee verbonden data worden geharvest door Heritrix. Doordat de gearchiveerde versie is voorzien van links en de daarmee verbonden data is opgeslagen, kan de toekomstige gebruiker dit raadplegen.

⁹¹ <http://blogs.bl.uk/webarchive/2014/08/web-archiving-in-the-javascript-age.html>

⁹² <http://liwa-project.eu/index.php>; <https://web.archive.org/web/20160310121519/http://liwa-project.eu/index.php>

⁹³ http://liwa-project.eu/index.php/about/liwa_partners; https://web.archive.org/web/20160616224815/http://liwa-project.eu/index.php/about/liwa_partners

⁹⁴ <http://liwa-project.eu/index.php/about/C5>

⁹⁵ <http://liwa-project.eu/index.php/news/152/>; plugins: <https://code.google.com/archive/p/liwa-technologies/downloads>

Uit correspondentie met het hoofd van het project, Thomas Risse, blijkt dat de interesse vanuit andere organisaties voor de resultaten van dit project minimaal was.⁹⁶ Voor zover bekend maakt geen nationale instelling nu gebruik van de tools van het LiWa-project en heeft het IIPC ook geen interesse, al zijn deze open source beschikbaar. Alleen de Internet Memory Foundation en Hanzo Archives hebben de resultaten in productie genomen. Risse beweert dat binnen de IIPC andere issues van Heritrix voorrang hebben.

De fundamentele vraag is in dit geval of één webarchiveringstool (Heritrix) al dergelijke technische mogelijkheden moet bezitten of dat we als KB ernaar moeten streven om meerdere technieken tegelijk te gebruiken, waarvan de één meer kan dan de andere en in specifieke gevallen wordt ingezet. De British Library en het Stadsarchief Antwerpen hebben gekozen voor de laatste aanpak.

3.6.2 Hanzo technologie

Het bedrijf Hanzo beweert dat het in staat is om niet alleen de content van een website binnen te halen, maar ook de uiteindelijke gebruikerservaring te kunnen nabootsen na de archivering.⁹⁷ Ook gaat het bedrijf er prat op dat het ook sociale media kan binnenhalen. Ondanks dat delen van de programmatuur ontwikkeld zijn met publiek geld in onder meer het LiWa-project en gebouwd in samenwerking met universiteiten, geeft het bedrijf vrijwel geen informatie over de werking van het programma. Volgens Kristinn Sigurðsson werkt het bedrijf nauw samen met de webmaster van de te archiveren site.⁹⁸

De werkwijze van dit bedrijf kan strikt genomen geen “webarchivering” meer worden genoemd: het binnenhalen en duurzaam opslaan in een digitaal archief van materiaal van het live web.⁹⁹ Het lijkt meer op het binnenhalen van e-books in samenwerking met een uitgever met het verschil dat hierbij ook alle interactie tussen de lezer/gebruiker met het boek wordt bewaard. De werkwijze van Hanzo is het kopiëren van al het mogelijke verkeer dat via een website zou kunnen verlopen tussen de server en de gebruiker waarna die interactie wordt opgeslagen. Hierbij is een intensieve samenwerking met de eigenaar van de website nodig. Hun werkwijze is hierdoor erg duur en ook niet transparant: informatie over hun techniek is niet openbaar. Hierdoor is niet bekend in hoeverre het resultaat authentiek is.

Behalve de bovenstaande ontwikkelingen zijn er nog andere veelbelovende initiatieven op het gebied van webarchivering zoals de Webrecorder¹⁰⁰ en Brozzler, ontwikkeld door het IA¹⁰¹. Vanwege de lengte van dit onderzoeksverslag zal ik in een apart deelonderzoek deze programma's behandelen.

⁹⁶ Correspondentie 16 augustus 2016.

⁹⁷ http://liwa-project.eu/images/publications/d6.11-integratedprototypes_progressreport_v3-ea-v1_0_.pdf

⁹⁸ Correspondentie met Kristinn Sigurðsson, juli 2016.

⁹⁹ <https://archive.org/about/>; <http://pandora.nla.gov.au/historyachievements.html>

¹⁰⁰ <https://webrecorder.io/>

¹⁰¹ <https://github.com/internetarchive/brozzler>

Hoofdstuk 4. Webarchivering bij de KB

4.1 KB versie Heritrix

Zoals al hierboven werd vermeld, gebruikt de KB versie 1.10.1 van Heritrix vanaf het begin van de webarchivering in januari 2007.¹⁰² Vanaf januari 2007 tot 2009 vond het proces van webarchivering rechtstreeks plaats in Heritrix dat wordt aangestuurd vanuit Linux. De verantwoordelijke crawl engineer voerde de harvests rechtstreeks in het programma in zonder gebruik te maken van een aparte en gebruikersvriendelijke user interface zoals dat nu het geval is. De collectiespecialisten beperkten zich tot het aanleveren van seeds. Vanaf 2009 werd Heritrix versie 1.14.1 gebruikt.

4.2 Web Curator Tool en Heritrix

Heritrix 1.x beschikt niet over een gebruikersvriendelijke gebruikersomgeving voor curatoren. Dit manco is binnen de KB opgelost door de Web Curator Tool (WCT) te gebruiken die een geïntegreerde versie van Heritrix heeft. WCT is een open-source applicatie gericht op het stroomlijnen van het werkproces van webarchivering en dit gebruikersvriendelijk te maken voor diegene die de invoer verrichten.¹⁰³ Heritrix is geïntegreerd in de WCT met het doel om selectieve crawls door het programma mogelijk te maken, in detail te kunnen configureren en metadata toe te voegen, zonder dat daarbij een crawl engineer of gedetailleerde technische kennis voor nodig is. De KB maakt sinds 2009 gebruik van de WCT met Heritrix versie 1.14.1.

De WCT is ontworpen als administratietool om te worden gebruikt door collectiespecialisten in bibliotheken en andere webarchiverende instellingen en ondersteunt belangrijke processen als toestemmingen, taakplanning, harvesting, kwaliteitscontrole en het verzamelen van beschrijvende metadata. Een belangrijke motivatie voor de ontwikkeling was het behoud van de authenticiteit van de onderdelen van de webcollectie, doordat via de WCT metadata over de toestemming en herkomst kan worden toegevoegd aan de gearchiveerde bestanden.¹⁰⁴

Het programma is gezamenlijk ontwikkeld in 2006 door de National Library of New Zealand en the British Library in samenwerking met Oakleigh Consulting op initiatief van het IIPC. De eerste release 1.0 werd uitgebracht op 21 augustus 2006.¹⁰⁵ Sindsdien is het programma regelmatig vernieuwd: de laatste release 1.6.2 dateert van 15 maart 2016.¹⁰⁶ De documentatie en een uitgebreide handleiding staat op twee locaties op het web.¹⁰⁷ De ontwikkeling werd enige uitgevoerd door de National Library of New Zealand en is in 2016 stopgezet.¹⁰⁸ Hierdoor is het niet duidelijk of dit pakket verder zal worden doorontwikkeld.

4.3 KB versie WCT in de praktijk

De WCT versie 1.4 is pas vanaf 2009 bij de KB in gebruik genomen. Hierdoor is pas vanaf 2009 metadata over de harvests beschikbaar in de WCT. De eerder gearchiveerde sites zijn natuurlijk wel gearchiveerd en worden getoond in de Waybackmachine, maar essentiële informatie over de provenance en de

¹⁰² Tijdens de pilotfase van webarchivering binnen de KB werd ook andere software gebruikt zoals de NedLib crawler en Heritrix. Daar deze bestanden van de webarchivering helaas niet bewaard zijn gebleven, blijft deze software en deze periode buiten dit onderzoek.

¹⁰³ <http://netpreserve.org/web-archiving/tools-and-software>; <http://webcurator.sourceforge.net/>; <https://github.com/DIA-NZ/webcurator>

¹⁰⁴ Gordon Paynter, Susanna Joe, Vanita Lala, Gillian Lee (2008), A Year of Selective Web Archiving with the Web Curator at the National Library of New Zealand, D-Lib Magazine, May/June 2008, Volume 14 Number 5/6. <http://www.dlib.org/dlib/may08/paynter/05paynter.html>

¹⁰⁵ <http://webcurator.sourceforge.net/versions.shtml>

¹⁰⁶ <https://github.com/DIA-NZ/webcurator/releases>

¹⁰⁷ [http://webcurator.sourceforge.net/docs/1.6.1/Web%20Curator%20Tool%20User%20Manual%20\(WCT%201.6.1\).pdf](http://webcurator.sourceforge.net/docs/1.6.1/Web%20Curator%20Tool%20User%20Manual%20(WCT%201.6.1).pdf). Mailinglist: <https://sourceforge.net/p/webcurator/mailman/webcurator-users/>; <https://github.com/DIA-NZ/webcurator/wiki>

¹⁰⁸ Zie ook: Tymen Kwant, Bevindingen Vooronderzoek Upgrade Webarchieff. Versie 0.1. 23 juni 2016.

authenticiteit ontbreekt, doordat aan de oude bestanden geen metadata is toegevoegd. De grafische gebruikersinterface van de WCT zoals die in gebruik is bij de KB is te benaderen via een webbrowser die contact maakt met de server in Amsterdam.¹⁰⁹ De software is geïnstalleerd op een externe server bij het bedrijf Vancis in Amsterdam, waar dus ook de versie van Heritrix draait. Het proces van harvest en opslag vindt dus plaats op een server in Amsterdam. De output van het proces wordt op dezelfde server opgeslagen en uiteindelijk getoond in de Wayback machine in de KB (zie de visualisatie).

De KB heeft wel uitgebreide kennis van het gebruik van WCT opgedaan en vastgelegd door in 2015 een twee eigen versies van de gebruiksaanwijzing van de WCT op te stellen: één uitgebreide en een beknopte versie voor collectiespecialisten.¹¹⁰

Het gebruik van de Web Curator Tool in de KB

De gebruiker die websites wil archiveren heeft een inlognaam en wachtwoord nodig, waarna in de logbestanden precies wordt bijgehouden wie wat heeft geharvest of aangepast.

Login v1.4.1

username
kees

password

login

Home | Queue | Help | Logout
User kees is logged in.

<p>In Tray 46144 tasks, 0 Notifications open</p>	<p>Permission Request Templates open add new</p>
<p>Harvest Authorisations 8 harvest authorisations open add new</p>	<p>Reports open</p>
<p>Targets 0 Targets open</p>	<p>Harvester Configuration general bandwidth profile</p>
<p>Target Instances 0 Scheduled instances, 0 ready for Quality reviews open queue harvested</p>	<p>Users, Roles & Agencies Users: open add new Roles: open add new Agencies: open add new</p>
<p>Groups 0 Target Groups open</p>	

¹⁰⁹ <http://webharvest01.kb.nl:8080/wct/curator/home.html>

¹¹⁰ Peter de Bode, Handleiding Web Curator Tool voor collectiespecialisten, versie 23 april 2015. M:\Webarchivering M&D Collecties (ingekorte versie). Ook is er een uitgebreide handleiding op de M-schijf voorhanden.

Targets

Het proces van webarchivering verloopt via “targets”, waarmee websites worden aangeduid in WCT. Dit is onderverdeeld in de stappen selectie, harvest en controle op volledigheid, waarna tot de archivering wordt overgegaan. Het beginpunt van de invoer is altijd de URL.

WEB CURATOR TOOL

Home | Queue | Help | Logout
User kees is logged in.

In Tray | Harvest Authorisations | **Targets** | Target Instances | Groups | Management

Targets

Search

ID: Name: Seed: Agency: User:
Member of: State: Pending Reinstated Nominated Rejected
 Approved Cancelled Completed

search reset

Results [create new](#)

Id	Name	Agency	Owner	Status	Seeds	Action
----	------	--------	-------	--------	-------	--------

Results 0 to 0 of 0
Page 1 of 1
Rows per page: 100

In Tray | Harvest Authorisations | Targets | Groups | Target Instances | Reports | Management

Stadia

De harvest doorloopt de volgende stadia die corresponderen met de genoemde stappen, plus nog een extra stadium indien de website uiteindelijk toch niet wordt gearchiveerd (zie bovenstaande afbeelding):

1. **Pending:** eerste invoer stadium; de website (target) en de harvest kan nog verwijderd worden;
2. **Nominated:** opt-out kan of is al verstuurd, nu moet vier weken worden gewacht op een reactie van de eigenaar van de website (zie het deel over toestemming in onderzoek I);
3. **Approved:** als vier weken na verzending van de opt-out boodschap (zie het juridische deel in onderzoek I) de opname in de webcollectie is goedgekeurd, dan kan de archivering worden gestart;
4. **Cancelled:** de website is of wordt niet (meer) gearchiveerd.

Een website kan worden verwijderd tijdens het eerste stadium als na een test de website niet archiveerbaar blijkt te zijn, als de site teveel javascript bevat of als de toegang tot de website wordt geweigerd.

De vierde optie **Cancelled** treedt in werking indien de toestemming voor de archivering niet wordt verkregen en voor targets die zijn gestopt. De enige informatie die vervolgens nog overblijft in de KB-webcollectie over de site is de URL en de correspondentie. Hierdoor is het bestaan van de site toch nog te achterhalen in de toekomst en kan de selectie en de intentie tot archivering door de KB worden bewezen.

4.4 Invoer metadata in KB-versie WCT

Een belangrijk voordeel van de WCT is dat met dit programma metadata kan worden toegevoegd aan de gearchiveerde websites. Dit gebeurt door middel van invoervelden (zie de screenshot).

The screenshot shows the 'WEB CURATOR TOOL' interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'In Tray', 'Harvest Authorisations' (selected), 'Targets', 'Target Instances', 'Groups', and 'Management'. Below this is a sub-header for 'Harvest Authorisations' with a globe icon and a checkmark. The main content area has four sub-tabs: 'General' (selected), 'URL Patterns', 'Authorising Agencies', and 'Permissions'. Under the 'General' tab, there are several input fields: 'Agency' (filled with 'KB'), 'Title' (empty), 'Description' (empty), 'Order No.' (empty), 'Published' (checkbox, unchecked), and 'Enabled' (checkbox, checked). At the bottom of the form is an 'Annotations' section with a large empty text area and an 'add' button.

Tabblad general

Via het tabblad general (zie hierboven) van de WCT wordt de volgende metadata ingevoerd en opgeslagen in de hieronder opgesomde velden:

1. Name (Naam)

Bij de invoer van een nieuwe target wordt eerst gecontroleerd of de site al niet eerder is geselecteerd voor een harvest. De naam van de site zal bij het vakje “name” of “seed” (webadres) verschijnen. Bij het vakje “naam” wordt zowel de volledige naam (b.v. Koninklijke Bibliotheek) als de afkorting (b.v. KB) ingevoerd. Tevens is het mogelijk om de naam te verduidelijken met een uitleg tussen haken, b.v.: [Nationale Bibliotheek van Nederland]. Dergelijke uitbreidingen zijn belangrijk als in de toekomst op naam of term kan worden gezocht in de webcollectie.

2. Description (beschrijving)

Dit veld wordt gebruikt om het contactadres in te voeren. Hiervoor wordt alleen gezocht op de site zelf (zie het onderzoek naar de selectie van websites). Ook kan contact met de eigenaar van de site zijn opgenomen via een contactformulier, dit wordt ook in dit veld vermeld met de tekst: ”Verstuurd [datum]”.

Tabblad Seed

In het tabblad Seed wordt de URL van de site ingevoerd. Bij te grote sites (bijvoorbeeld universiteiten) worden de afzonderlijke delen van de site ingevoerd. Het is mogelijk dat een site meerdere URL's heeft: ook die worden ingevoerd, waarbij de hoofd-URL als “primary” staat vermeld. Dezelfde website kan dus in de webcollectie meerdere URL's hebben.

Tabblad Schedule (frequentie)

De collectiespecialist bepaalt de frequentie van de harvests. De frequentie van de harvest is gewoonlijk jaarlijks: het startmoment wordt automatisch bepaald. Alleen de site nu.nl wordt dagelijks geharvest. In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld in het geval van de noodharvest van vd.nl) kan van deze frequentie worden afgeweken. (Over de frequentie van de archivering, zie onderzoek I.)

Tabblad Annotations (aantekeningen)

In het annotatieveld (“Annotations”) kan aangegeven worden waarom onder een of meerdere tabbladen gekozen is voor een afwijkende invulling. De in te vullen tekst is vrij aan de collectiespecialist. Voorbeelden die worden opgesomd in de KB handleiding WCT:

- **Persoonsinformatie:** Op verzoek van [naam];
- **Frequentie:** [hogere frequentie vanwege ontbreken nieuwsarchief];

- **Onsite:** [vanwege bijdragen van derden];
- **Custom schedule:** [bijvoorbeeld vanwege de Reuwendagen in november];
- **Wikipedialijst** [jaartal];
- **Speciale collectie:** [naam speciale webcollectie];
- **Friese website;**
- **Buitenlandse website:** motivatie waarom deze toch is opgenomen.

Deze mogelijkheid wordt ruim benut door collectiespecialisten voor het maken van aantekeningen, opmerkingen en andere “boodschappen voor gebruikers van de toekomst”. De informatie in dit veld zal zeer waardevol worden bij de toekomstige bestudering van de webcollectie, omdat dit de motivatie voor de opname in de collectie beschrijft en betekenis geeft aan de bestanden. Het is mogelijk om meerdere annotaties aan te maken. De informatie die nu wordt opgeslagen in de annotations is overigens nu nog niet zichtbaar voor gebruikers. Het is wel aan te bevelen om hier een plan voor te maken hoe dat in de toekomst kan gebeuren. Deze informatie moet dus zeker meegenomen worden als ooit van de website een duurzaam opgeslagen object wordt gemaakt

Tabblad Description (beschrijving)

In het veld “Subject” wordt de vastgestelde naam in van de speciale webcollectie ingevoerd. Om de zoekactie in de gebruikersinterface te verfijnen, krijgt elke target een UNESCO-code toegewezen (zie de uitleg in onderzoek I). Indien wenselijk is het mogelijk om twee codes toe te kennen.

Tabblad Access (toegang)

Op dit moment is de webcollectie alleen binnen het gebouw van de KB te bestuderen. Desondanks wordt nu al geanticipeerd op de situatie dat de webcollectie ooit via de site toegankelijk zal zijn. Daarom wordt bij nu de archivering al een onderverdeling gemaakt tussen “public” (openbare) sites en “onsite” websites die alleen binnen de muren van de KB geraadpleegd mogen worden. De redenen voor het afschermen van de sites worden in het bovengenoemde “annotations” veld beschreven. Die redenen kunnen zijn:

- Onsite op verzoek van de webbeheerder;
- Onsite omdat de website bevat veel materiaal van derden en openbaarmaking hiervan kan in strijd met het auteursrecht zijn;
- Onsite omdat het een blog met veel reacties van derden is;
- Onsite omdat het veel moderne kunst bevat die onder het copyright valt;
- Onsite vanwege een copyrightvermelding op de website waarin de webbeheerder zich vrijwaart van claims.

Naast de optie “public” en “onsite” is er ook nog de optie “restricted”. Deze geldt voor websites die om wat voor reden dan ook niet zichtbaar mogen worden in de gebruikersinterface of vindbaar mogen zijn via de zoekopties. Dit is het zogenaamde “dark archive”. Om juridische redenen is het gewenst dat het “donkere archief” zo klein mogelijk blijft, omdat voor opname geen expliciete toestemming is verkregen. Een reden voor opname in dit archief is dat de website al verdwenen is of dreigt de verdwijnen en de eigenaar is niet meer in staat om te reageren of niet reageert op de opt-out boodschap.

Hoofdstuk 5. Dataopslag van de KB-webcollectie

5.1 Opslag van de data

Zoals eerder gezegd vindt de opslag van de gearchiveerde websites plaats op een externe server bij het bedrijf Vancis in Amsterdam.¹¹¹ De KB heeft vrijwel geen kennis in huis over de wijze waarop de opslag op de externe server in Amsterdam plaatsvindt en wat de toestand van de data in deze opslag is. Ook is niet bekend hoe duurzaam de data is opgeslagen, hoe redundant de opslag is en hoe de backups zijn geregeld.¹¹² Er wordt niet gecontroleerd op integriteit van de bestanden door bijvoorbeeld checksumcontroles uit te voeren. Bovendien is geen informatie beschikbaar wie bij Vancis (of misschien zelfs via Vancis) toegang heeft tot de data van de KB.

Dergelijke vragen zijn belangrijk, omdat de KB verantwoordelijk is voor de integriteit en authenticiteit van de eigen data die ze bewaart. Het gebrek aan kennis van de opslag en de toegang hiertoe maakt de data kwetsbaar.

5.2 .arc bestanden in de KB-webcollectie

De bestanden van de gearchiveerde sites worden door de WCT en Heritrix in .arc bestanden verzameld, die worden gebruikt door de Waybackmachine om de gearchiveerde site te tonen in de leeszaal van de KB. Deze .arc bestanden zijn containerbestanden waar de overige bestanden in worden opgenomen. Op grond van de opgeslagen metadata zijn de oorspronkelijke bestanden makkelijk vindbaar en is de gearchiveerde website reconstrueerbaar via de Waybackmachine. De .arc bestanden van de KB-webcollectie kunnen in de KB niet rechtstreeks door de gebruiker worden bekeken of gebruikt, maar zijn hier alleen via de Waybackmachine te bestuderen.

Per harvest wordt er maximaal 1,15 GB aan data verzameld en maximaal 4.000 bestanden binnengehaald. Dit betekent dat de website ook maximaal 1,15 GB groot mag zijn: de rest van de site wordt niet gearchiveerd. De oplossing voor dit probleem is de omvang te vergroten (maar dit wordt niet vaak gedaan vanwege het ontbreken van kwaliteitscontrole achteraf) of de site in delen archiveren, waarbij een deel van het domein wordt geoogst.

De WCT genereert twee soorten pakketten met .arc bestanden, afhankelijk van de status van het te archiveren webobject:

1. **Harvest** bestanden (geoogste websites tijdens het proces van de harvest);
2. **Archived** bestanden (gearchiveerde websites).

Daarbij bestaat er nog een aparte map met legacy-bestanden met informatie over harvests en archiveringen die onderbroken of gestopt zijn. In de huidige versie van WCT zijn legacy-bestanden van voor 2009 niet aanwezig, omdat voordien nog geen gebruik van WCT werd gemaakt. In die zin bestaat technisch gezien de webcollectie uit twee delen: dat voor 2009 en dat deel na die tijd.

5.2 Metadata in de .arc bestanden

Om het resultaat van het proces van webarchivering op een verantwoorde en duurzame manier op termijn op te kunnen nemen en te beheren in het Digitaal Magazijn van de KB moet bepaalde informatie over de te bewaren bestanden worden vastgelegd: de metadata. Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven.¹¹³ Het zijn dus eigenlijk data over data of informatie over bewaarde

¹¹¹ <https://vancis.nl/carrierlijst>

¹¹² Met dank aan Johan van der Knijff voor deze opmerkingen.

¹¹³ <https://nl.wikipedia.org/wiki/Metadata>

gegevens. De metadata bij een bepaald document (de gegevens) kunnen bijvoorbeeld zijn: de auteur, de datum van schrijven, de uitgever, het aantal pagina's en de taal waarin de gegevens zijn opgesteld. Op dit moment is er nog geen KB-beleid of KB-brede norm welke metadata dient te worden aangeleverd en in welke vorm deze moet worden beschreven. Het hier volgende deel zal worden ingegaan op de vraag welke typen metadata binnen de KB worden onderscheiden en wat hiervan te vinden is in de .arc bestanden.¹¹⁴

De volgende typen metadata kunnen aanwezig zijn:

1. **Metadata over het object en de plaats van het object in de collectie:**
 - a. **Administratieve** metadata: metadata die nodig is voor de administratie en het beheer van KB-materiaal uit de collectie (onder meer informatie over de aanschaf, herkomst, geschiedenis, verwerking/bewerking en precieze locatie van het materiaal);
 - b. **Beschrijvende** metadata (bibliografische metadata): metadata over de inhoud en de (inhoudelijke) context van het materiaal (beschrijving van de inhoud, informatie over onderwerp en context). Hiertoe behoren ook hulp- en controlebestanden zoals thesauri, social tagging en andere vormen van inhoudelijke verrijking door gebruikers;
2. **Metadata over metadata:** informatie over de provenance (herkomst) van de metadata (wie, wat waar) en de gebruikte standaarden bij het opstellen van deze data. Deze informatie is noodzakelijk voor metadata-beheer (o.a. bij controle) als voor de gebruikers van de (meta-)dataservices.
3. **Metadata betrekking hebben op de rechten van de collectie:** informatie over alle vormen van rechten die te maken hebben met het materiaal en die belangrijk zijn voor toestemming voor het bewaren van, mate van toegang tot en gebruik van dat materiaal (o.a. informatie rechthebbenden, copyrightgegevens, gebruikerslicenties);
4. **Structurele metadata:** Metadata die betrekking hebben op de (interne) structuur van het materiaal: uit welke onderdelen bestaat het object en hoe verhouden deze onderdelen zich vanuit een logisch of fysiek perspectief);
5. **Technische metadata:** Metadata die betrekking heeft op de technische en fysieke aspecten van het materiaal dat de KB beheert en ter beschikking stelt.

De aanwezige metadata binnen de KB-webcollectie moet worden verdeeld in twee periodes: de tijd dat alleen met Heritrix werd gearchiveerd door de crawl engineer (van 2007 tot 2009) en de periode dat Heritrix werd aangestuurd via de Webcurator Tool (2009-heden). In de .arc bestanden zit de volgende metadata van de gearchiveerde websites: de URL (het webadres), het contactadres en het moment van archivering.

.Arc bestand

De eerste regel verwijst naar de filenaam met de URL van de WCT (webharvest01.kb.nl) en een unieke code waar de datum van archivering (8 januari 2009) en de tijd te herkennen is:

```
filedesc://IAH-20090108060955-00011-webharvest01.kb.nl.arc 0.0.0.0 20090108060955 text/plain 1144
1 1 InternetArchive
URL IP-address Archive-date Content-type Archive-length
```

De volgende regels geven aan hoe de data is gestructureerd als standaard .xml bestand:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<arcmetadata xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:arc="http://archive.org/arc/1.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

¹¹⁴ Het onderstaande is gebaseerd op: Requirements Collectiebehoud tbv software upgrade webarchief, april 2016.

```
xmlns="http://archive.org/arc/1.0/" xsi:schemaLocation="http://archive.org/arc/1.0/
http://www.archive.org/arc/1.0/arc.xsd">
```

Hierna volgt de metadata over de crawler, de versie van Heritrix, het IP-adres, de operator van Heritrix en opnieuw een datum en tijd:

```
<arc:software>Heritrix 1.14.0 http://crawler.archive.org</arc:software>
<arc:hostname>webharvest01.kb.nl</arc:hostname>
<arc:ip>127.0.0.1</arc:ip>
<arc:operator>WCT</arc:operator>
<ns0:date xmlns:ns0="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xsi:type="dcterms:W3CDTF">2009-01-
07T13:06:55+00:00</ns0:date>
<arc:http-header-user-agent>Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/1.14.0 +http://www.kb.nl)</arc:http-header-
user-agent>
<arc:http-header-from>webarchivering@kb.nl</arc:http-header-from>
<arc:robots>classic</arc:robots>
```

Hierna is informatie te lezen over het type .arc file formaat:

```
<dc:format>ARC file version 1.1</dc:format>
<dcterms:conformsTo
xsi:type="dcterms:URI">http://www.archive.org/web/researcher/ArcFileFormat.php</dcterms:conformsTo>
</arcmetadata>
```

Daarna volgt de URL met het IP-adres, de tijd en data wanneer de site voor het laatst is gewijzigd en wanneer en hoe laat deze is gearchiveerd:

```
http://www.zestienmiljoenmensen.nl/onderwerpen/beroepsontwikkeling/doorbraak/quiz/4_feit.html
195.64.38.187 20090108060955 text/html 2026
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 1756
Content-Type: text/html
Last-Modified: Thu, 06 Mar 2008 14:09:56 GMT
Accept-Ranges: bytes
ETag: "ed179dc1937fc81:1fd7"
Server: Microsoft-IIS/6.0
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Thu, 08 Jan 2009 06:09:54 GMT
Connection: close
```

Vervolgens geeft de .arc het .html bestand weer waar de gearchiveerde site uit bestaat, op grond van deze code en de bijbehorende stylesheets en beeldbestanden wordt de site weergegeven in de Waybackmachine:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">^M^M<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
^M^M <head>^M <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"
/>^M <title>movie_1</title>^M <link href=" ../css/basic.css" rel="stylesheet" type="text/css"
media="all" />^M<!--^M<a href="" onClick="window.close();">^M// --
>^M </head>^M^M <body>^M <div align="center">^M <table width="500"
border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" height="100%">^M <tr>^M
<td align="left" valign="middle">^M <h1 align="center"><a
href="javascript:window.close();"></a></h1>
```

Tot slot begint het tekstgedeelte van de site , waaruit blijkt waar de site over gaat:

^M <h2>50-plussers leren slechter nieuwe kennis en vaardigheden aan dan jongeren = een mythe</h2>^M
<p>Het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden gaat bij de meeste mensen pas moeizamer na het zeventigste levensjaar. Tot die tijd zijn de leeftijdsverschillen niet zo groot, mits:</p>^M ^M

Uit dit voorbeeld blijkt dat de metadata uit de WCT niet rechtstreeks wordt gekoppeld aan de .arc bestanden. De informatie uit de .arc bestanden kunnen na archivering niet zomaar worden geraadpleegd door een gebruiker, maar hebben nabewerking nodig om de bytes weer te kunnen tonen in het oorspronkelijke .html bestandsformaat of andere formaten en de informatie over te brengen aan de gebruikers. Hiervoor zijn de .cdx bestanden bedoeld die in het volgende deel worden besproken.

5.3 .cdx bestanden

De data in de genoemde .arc bestanden moeten vervolgens worden geïndexeerd om te weten in welke .arc bestanden de onderdelen van een gearcheerde site bevat. Heritrix kan hiertoe .cdx bestanden aanmaken. Deze .cdx bestanden laten zien waar de informatie van welke site in welk .arc bestand zit opgeslagen.¹¹⁵ Op grond van deze .cdx bestanden kan de Waybackmachine de site reconstrueren. Alle informatie over wat de webcollectie bevat is dus te vinden in de .cdx-bestanden: het is dus in feite een index op de .arc-bestanden. De zoekmachine van de Waybackmachine geeft de gebruiker toegang tot de bestanden van de gearcheerde sites via de .cdx bestanden. Hoe deze informatie uiteindelijk aan de gebruiker wordt gepresenteerd, zal ik uiteenzetten in het volgende onderzoek.

¹¹⁵<https://iipc.github.io/warc-specifications/specifications/cdx-format/cdx-2015/>

Hoofdstuk 6. Aanbevelingen en conclusies

Het onderwerp van dit deelonderzoek is de opslag van de webcollectie: het geheel aan bestanden en informatie dat wordt opgeslagen tijdens het proces van webarchivering binnen de KB en de informatie die over deze bestanden is vastgelegd in de metadata. De vraag is wat voor informatie de webcollectie precies bevat, hoe deze data wordt opgeslagen, of dat duurzaam is gedaan en welke informatie is verbonden met deze data en hoe dat is vastgelegd. Dit onderzoek is een vervolg op onderzoeksvraag over de selectie, maar spitst zich nu toe op de inhoud van de collectie: te weten de data zoals deze is besloten in files, metadata en verbindingen tussen de verschillende delen van de collectie.

Het doel van dit onderzoek is een antwoord te geven op de vragen hoe het proces van webarchivering verloopt, wat precies in de webcollectie is opgeslagen tijdens het proces van webarchivering, hoe de data is opgeslagen, welke metadata deze data bevat en welk nut deze informatie heeft voor de beheerder en de onderzoeker.

De volgende aanbevelingen kunnen worden gedaan met betrekking tot het proces van webarchivering, de duurzame opslag van de data en de informatie over deze data voor de toekomst.

1. Maak een duurzaam digitaal archief van de webcollectie

De KB heeft een verzameling gearcheerde websites onder haar hoede, maar al die sites tezamen vormen nog lang geen duurzaam digitaal archief. Een webcollectie als digitaal OAIS-archief zou een bewaarplaats van gearcheerde websites moeten zijn waarvan het management de verantwoordelijkheid heeft om specifieke informatie op te slaan, te bewaren en toegankelijk te houden voor de beoogde doelgroep op de lange termijn en het duurzame beheer te controleren. De huidige wijze van opslag en beheer van de gearcheerde websites is nog maar een voorstadium van een OAIS-archief, omdat de wijze van bewaren van de collectie nog lang niet voldoet aan de eisen van een OAIS-archief en de vereiste set aan metadata niet wordt toegevoegd. Kennis over de wijze van opslag, beheer en metadata van gearcheerde websites is vanuit het collectieperspectief van de KB en voor de gebruiker cruciaal.

2. Besteed meer aandacht aan de kennis van de techniek en de output van het proces binnen de organisatie

In essentie komt een gearcheerde website neer op het bewaren van bepaalde softwarecode die uiteindelijk in de toekomst weer werkend moet worden gemaakt om een resultaat op te leveren dat zo goed mogelijk overeenkomt met de bron toen die nog online was in het verleden. Het archiveren van een website is fundamenteel anders dan het bewaren van een boek in een collectie. Door het archiveren van een “live” website wordt deze als het ware getransformeerd tot een nieuwe bron met eigen kenmerken die op bepaalde punten verschillen van die van de online versie. Het is daarom aan te bevelen dat veel meer aandacht wordt besteed binnen de KB aan de wijze waarop het proces van webarchivering plaatsvindt en de techniek achter dit proces. Sinds 2012 is de techniek van webarchivering bij de KB niet noemenswaardig verbeterd en is de kennis over het binnenhalen en opslaan van websites beperkt gebleven tot twee personen.

De KB maakt gebruik van Heritrix, wereldwijd de meest gebruikte webarchiveringstool. Het is desondanks niet eenvoudig om informatie te vinden over de opzet, de werking en de output van dit programma. Voor een programma dat verantwoordelijk is voor de productie van driekwart van alle gearcheerde websites in de wereld, is het bijzonder verontrustend dat de informatie hierover tekort schiet. Als niet duidelijk is hoe software is gebouwd en waarom dat werkt zoals het werkt, dan is het bijzonder moeilijk om te begrijpen waarom ooit is gekozen voor dit programma en hoe het dan verbeterd of vervangen zou moeten worden. Als er te weinig kennis en informatie is over de kwestie hoe de techniek is opgezet die deze bronnen maakt, dan zal het bijzonder moeilijk zijn om ooit nog iets te weten te komen over de provenance (herkomst) van

deze bronnen. Voor een goed begrip van de inhoud van de KB webcollectie in de toekomst is het daarom uiterst belangrijk dat kennis van webarchivering aanwezig is bij de KB en dat die kennis wordt vastgelegd in eenduidige documentatie over de werking en de output van webarchiveringssoftware.

3. Besteed aandacht aan de risico's van webarchivering wat betreft authenticiteit

Het probleem van de authenticiteit en de integriteit van de gearchiveerde website als historische bron moet worden onderkend door de organisatie en gecommuniceerd met de gebruiker. Webarchivering is niet zozeer het bewaren of vastleggen van een historische bron, maar komt veel meer overeen met de constructie van een nieuwe bron die kenmerken heeft van de oorspronkelijke live website. De KB is hierdoor wat betreft webarchivering meer een producent van primaire historische bronnen dan een passieve bewaarder van fysiek materiaal. Het is zeer belangrijk dat dergelijke informatie over het proces van webarchivering en de opslag wordt gecommuniceerd met de gebruiker zodat duidelijk wordt in hoeverre een website een authentieke bron is en welke elementen risico's inhouden voor het gebruik van een website als betrouwbare historische bron.

De KB maakt gebruik van een versie van Heritrix die al jaren is verouderd. We hebben nu een versie van Heritrix waarmee een groeiend deel van het web niet meer te archiveren is. Nu de KB eindelijk ook door de Erfgoedinspectie en andere organisaties wordt gezien als een belangrijke nationale speler in het veld van de webarchivering en belanghebbenden de KB benaderen met het verzoek om cultuurhistorisch belangrijke websites te archiveren, blijkt dat de KB technisch niet in staat is om aan deze verwachtingen te voldoen. Dit is bijzonder kwalijk te noemen.

4. Wees voorzichtig met het uitbesteden

Het belangrijkste argument om webarchivering niet uit te besteden is dat als de externe partij de gearchiveerde websites zal produceren, het dan vervolgens niet duidelijk zal zijn hoe een dergelijke bron tot stand is gekomen, omdat de opdrachtgever geen inzicht heeft in hoe de techniek precies werkt en waarom een bepaald resultaat tot stand is gekomen. Een webarchiverende instelling produceert altijd de eigen bronnen produceert. Als webarchivering wordt uitbesteed, dan produceert een externe partij deze bronnen. Het is daarom van het grootste belang dat kennis aanwezig is bij de eigen organisatie over de webarchiveringstechniek, het productieproces en dat informatie wordt vastgelegd over hoe de bronnen tot stand zijn gekomen en welke techniek daarbij is gebruikt.

Een groot deel van de problemen komen voort uit het feit dat het serverbeheer is uitbesteed en het applicatiebeheer niet is geregeld. Zowel het serverbeheer (waar de gearchiveerde websites worden bewaard) als het applicatiebeheer (waarmee de websites worden gearchiveerd) zouden intern moeten worden beheerd of in elk geval beter worden beheerd dan het nu het geval is.

Kwesties van authenticiteit en integriteit van bronnen zullen in de toekomst alleen nog maar belangrijker worden naarmate meer bronnen alleen nog maar digitaal aanwezig zijn: webarchiveringssoftware zal daarom ook steeds meer kritisch worden bekeken.

5. Werk zowel landelijk als internationaal samen bij het ontwikkelen van webarchiveringssoftware

De internationale ontwikkeling van het programma Heritrix is op dit moment gestopt door een gebrek aan kennis, het ontbreken van betrokkenheid van een organisatie, de structuur van de software en de uiteenlopende versies van deze software. Het is daarom aan te bevelen dat de KB, eventueel in samenwerking met partners, het voortouw neemt in de ontwikkeling van Heritrix. Hierdoor zou de werking optimaal kunnen worden toegesneden op de huidige behoeftes van de KB en de toekomstige gebruikers, de interne structuur van de software na meer dan tien jaar eindelijk op orde kunnen worden

gebracht en de documentatie bovendien adequaat kunnen worden vastgelegd. Bovendien kunnen dan al reeds ontwikkelde uitbreidingen van Heritrix die onder meer javascript kunnen archiveren worden ingebouwd in een nieuwe versie, waardoor het programma een groot deel van de huidige problemen van webarchivering kan oplossen.

Vrijwel geen enkele webarchiverende instelling doet op dit moment een serieuze inspanning om de techniek te verbeteren. Als de KB in samenwerking met de werkgroep Webarchivering van de NCDD en de projectgroep Webarchivering bij het NDE de ontwikkeling van Heritrix op zich neemt, dan zal dit niet alleen een significante verbetering van het proces van webarchivering en de webcollectie tot gevolg hebben, maar zal de KB ook tot voorhoede van de webarchiverende instellingen gaan behoren.

6. Verbeter het proces door het webarchiveringsteam uit te breiden

Het webarchiveringsteam zal moeten worden uitgebreid en het proces van webarchivering zal kritisch moeten worden bekeken vanuit het oogpunt van doelmatige inzet van het personeel. Momenteel kan de KB door gebrek aan personele inzet nauwelijks gebruik maken van de verfijnde instellingen van Heritrix, omdat dit alleen mogelijk is als er intensieve kwaliteitscontrole van de afzonderlijke harvests plaatsvindt en bovendien grondige kennis van de werking van de software en de output aanwezig is. Daarom zal het team moeten worden uitgebreid om kwaliteitscontrole mogelijk te maken en gelegenheid moeten zijn om kennis op te doen die het mogelijk maakt om de kwaliteitscontrole goed uit te voeren.

Uitbreiding van het team zal op de langere termijn een besparing betekenen als dit betekent dat hierdoor kwaliteitscontrole kan plaatsvinden., omdat door de verouderde techniek veel dure opslagruimte wordt gevuld met nutteloze bijvangst, door onder meer de zogenaamde “crawlvallen” en javascript. Bovendien zal dan de kwaliteit van de gearchiveerde websites verbeteren, waardoor de webcollectie aan belang wint bij toekomstige gebruikers.

De kwaliteit van de webcollectie van de KB is ondanks de verouderde techniek nu al vaak beter dan de gearchiveerde Nederlandse websites van het Internet Archive. Het IA heeft weliswaar meer Nederlandse websites in de collectie dan de KB, maar door de instellingen van hun webcrawler en doordat zij het bestand robots.txt respecteren, archiveert de KB websites vollediger dan het IA. Wanneer bij de KB de techniek zal worden verbeterd, kwaliteitscontroles worden uitgevoerd en bovendien domain harvests van het .nl in de toekomst mogelijk zullen zijn, dan zal de collectie van de KB zelfs kwalitatief beter kunnen zijn dan die van het IA wat betreft de sites van het Nederlandse domein.

7. Kijk verder dan de huidige technische mogelijkheden en houd ontwikkelingen bij

Websites worden gecompliceerder en innovaties volgen elkaar in een hoog tempo op. Niet de huidige software zou bepalend moeten zijn voor het proces van harvest en opslag, maar de bron van het web die geselecteerd is om te worden opgenomen in de collectie. Het verdient daarom aanbeveling om naast Heritrix ook andere software te kunnen gebruiken en regelmatig testen te doen met alternatieve software. Uiteindelijk zou het mogelijk moeten zijn om binnen de KB meerdere technieken naast elkaar te gebruiken om gecompliceerde websites toch binnen te kunnen halen. Net als op het live web vinden de meest interessante dingen plaats als er ruimte is om nieuwe technieken uit te proberen.